

**LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS RISET**

**ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN LOGAM BERAT TANAH
PERKEBUNAN KAKAO KOLAKA TIMUR**

Peneliti :
ZUL-ARHAM, S.Si., M.Si.
LA ODE ASMIN, S.Si., M.Sc.
ROSMINI, S.Si., M.Pd.
HASIATI

**Laporan Diajukan Kepada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Kendari
Tahun 2016**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari, Telp. (0401) 3192081, Fax. (0401) 3193710
Email: lppm_iainkendari@yahoo.com, Website: lppm.iainkendari.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 263/In.23/LPPM/08/2016

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Penelitian Strategis LPPM IAIN Kendari, maka dipandang perlu menugaskan Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK/05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Kendari Tahun 2016 Nomor: DIPA-025-04.2.307665/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Memberi Tugas

Kepada : Nama : **Zul Arham, S.Si., M.Si.**
NIP : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : **Dosen Tetap / Ketua Tim Peneliti**

Pengikut dalam kegiatan:

1. La Ode Asmin, S.Si., M.Sc (Anggota Tim)
2. Rosmini, S.Si., M.Pd. (Anggota Tim)

Untuk : Melakukan pengambilan sampel tanah guna penelitian: "Analisis Tigtat Pencemaran Logam Berat Tanah Perkebunan Kakao Kolaka Timur", pada beberapa wilayah perkebunan kakao di Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Agustus 2016.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan setelah selesai melaksanakan tugas tersebut agar melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.

Kendari, 12 Agustus 2016

Kepada LPPM,

Dr. Muhammad Alifuddin, M.Ag
NIP. 196807072000031002

Laporan Akhir Penelitian Strategis

**ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN LOGAM BERAT TANAH
PERKEBUNAN KAKAO KOLAKA TIMUR**

**ZUL ARHAM, S.Si., M.Si.
LA ODE ASMIN, S.Si., M.Sc.
ROSMINI, S.Si., M.Pd.
HASIATI**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kepada Nya pujian itu layak diberikan. Dialah yang Maha Kaya, pemilik ilmu dan dengan izinNya kita memperoleh kekuatan dan pengetahuan tentang ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam, juga kepada keluarga, dan para sahabatnya.

Tidaklah suatu kejadian terjadi tanpa izin Allah, begitu pula dengan laporan hasil penelitian yang berjudul “**Analisis Tingkat Pencemaran Logam Berat Tanah Perkebunan Kakao Kolaka Timur**”. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan. Sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat dan disebarluaskan. Penulis berlindung kepada Allah dan memohon ampunan Nya apabila dalam penelitian dan pembuatan laporan hasil terdapat kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.....Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis banyak mengalami tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan Jazakallahu Khairan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini. Penulis juga sangat mengharapkan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, sehingga penelitian ini dapat terus dikembangkan.

Kendari, Oktober 2016

Tim Penulis

KATA SAMBUTAN

Perguruan Tinggi merupakan suatu pilar dalam kemajuan suatu bangsa, sehingga untuk mewujudkan kemajuan bangsa maka dosen selaku sivitas akademika perguruan tinggi diwajibkan melakukan penelitian-penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Kendari sangat merespon dan mendukung penuh dosen-dosen yang memiliki ide dan semangat dalam melakukan penelitian. Salah satu bentuk dukungan kami adalah terlaksananya kegiatan penelitian yang berjudul “**Analisis tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur**”. Penelitian ini dimaksudkan mengungkap keberadaan logam-logam berat yang berpotensi mencemari lingkungan perkebunan baik tanah maupun tanaman.

Semoga hasil penelitian ini memberi manfaat kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kolaka Timur. Besar harapan kami kepada Tim Peneliti untuk terus melakukan penelitian tentang logam berat dan pengaruhnya terhadap tanaman kakao, guna mendukung dan menjaga potensi tanaman kakao di Sulawesi Tenggara.

Kendari, Oktober 2016

Ketua LPPM IAIN Kendari

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN LOGAM BERAT TANAH PERKEBUNAN KAKAO KOLAKA TIMUR

Telah dilakukan penelitian tentang tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur (Koltim). Koltim merupakan wilayah perkebunan kakao (*Theobroma cacao* L.) Sultra terbesar kedua setelah Kolaka Utara dan terletak pada 03°50'-04°20' Lintang Selatan dan 121°36'-122°40' Bujur Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengambilan sampel tanah dilakukan di Desa Anggaloosi Kecamatan Ladongi dan Desa Lamoare Kecamatan Loea. Pengambilan sampel tanah perkebunan dilakukan dengan metode *random* pada tiga lokasi yang terletak di desa Anggaloosi dan dua lokasi yang terletak di desa Lamoare. *X-ray fluorescence* (XRF) digunakan untuk analisis kualitatif kandungan unsur-unsur makro tanah perkebunan, Ohaus pH starter 3000 digunakan untuk analisis sifat keasaman (pH), dan Spektroskopi Serapan Atom (SSA) digunakan untuk analisis kandungan logam berat Pb, Cd, Ni, Cu, dan Zn. Berdasarkan hasil analisis XRF, diperoleh informasi unsur-unsur makro penyusun tanah perkebunan kakao Anggaloosi seperti Si, Fe, Al, Ti, K, Mn, dan P dengan konsentrasi oksida (% b/b) berturut-turut adalah 62,23, 15,01, 17,11, 1,28, 3,52, 0,088, 0,51 untuk lokasi sampling I; 73,64, 7,97, 12,86, 1,43, 3,57, 0,306, 0,54 untuk lokasi sampling II; dan 63,67, 14,56, 16,39, 1,20, 3,43, 0,131, 0,35 untuk lokasi sampling III. Berdasarkan hasil analisis pH, diperoleh informasi baik tanah perkebunan kakao Anggaloosi maupun Lamoare bersifat asam dengan rentang pH antara 4,45 sampai 6,26. Berdasarkan hasil analisis SSA diperoleh informasi bahwa baik perkebunan kakao Anggaloosi maupun Lamoare mengandung logam Pb, Cd, Ni, Cu, dan Zn dengan konsentrasi (mg/kg) berturut-turut adalah 1,4733, 0,015, 0,765, 0,6887, 0,7973 untuk desa Anggaloosi dan 1,3438, 0,02, 0,8213, 0,7288, 2,4075 untuk desa Lamoare.

Kata kunci : *Theobroma cacao*, Kolaka timur, pupuk, pestisida, logam berat.

ABSTRAC

INVESTIGATION OF HEAVY METAL CONTENT OF COCOA PLANTATION SOIL AND ITS POTENTIAL POLLUTION IN EAST KOLAKA

The study about level of heavy metals pollution on the soil of cacao plantation has been done. The study was conducted in East Kolaka as a region of the largest cacao production in Southeast Sulawesi, located at 03°50'-04°20' south latitude and 121°36'-122°40' east longitude. The sampling was conducted in three location in Anggaloosi and two location in Lamoare by using random method. X-ray fluorescence (XRF) used to qualitative analysis farm land marco element, Ohaus pH starter using pH analysis, and Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) used to analysed the content of heavy metals on farm land such as Pb, Cd, Ni, Cu, and Zn. According to XRF analysis, the soil of cacao farm land in Anggaloosi dominated by macroelements namely Si, Fe, Al, Ti, K, P, and Mn, with oxide concentration (% w/w) respectively 62.23, 15.01, 17.11, 1.28, 3.52, 0.088, 0.51 in location I, 73.64, 7.97, 12.86, 1.43, 3.57, 0.306, 0.54 in location II, 63.67, 14.56, 16.39, 1.20, 3.43, 0.131, 0.35 in location III. Based on pH analysis, the soil of both Anggaloosi and Lamoare is acidity with pH 4,45-6,26. Based on AAS analysis, either Anggaloosi soil or Lamoare contain of Pb, Cd, Ni, Cu, and Zn with concentration (mg/kg), respectively, 1,4733, 0,015, 0,765, 0,6887, 0,7973 and 3,438, 0,02, 0,8213, 0,7288, 2,4075 for Lamoare.

Key words : Theobroma cacao, east kolaka, fertilizer, pesticide, heavy metals.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
1.1. Gambaran Geografis dan Potensi Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara.....	6
1.2. Logam Berat dan Pengaruhnya.....	9
1.3. Sumber Pencemaran Logam Berat Tanah.....	14
1.4. Pengaruh pH tanah terhadap logam berat	17
1.5. Stres Logam Berat.....	18
1.6. Senyawa Fenolik sebagai Indikator Stres Logam Berat	19
1.7. Mekanisme akumulasi logam berat pada manusia.....	20
1.8. Instrumen Analisis	21
1.8.1. <i>X-ray fluorescence</i> (XRF)	21
1.8.2. Spektroskopi Serapan Atom (SSA).....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Waktu dan Tempat penelitian	25
3.2. Bahan dan Peralatan Penelitian.....	25

3.2.1.	Bahan	25
3.2.2.	Peralatan	25
3.3.	Prosedur Penelitian	26
3.3.1.	Pemilihan lokasi sampel	26
3.3.2.	Persiapan sampel	26
3.3.3.	Penentuan pH tanah	26
3.3.4.	Analisis kualitatif Sampel tanah	26
3.3.5.	Analisis Kuantitatif Sampel tanah	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1.	Lokasi Pengambilan Sampel.....	31
4.2.	Preparasi Sampel.....	34
4.3.	Analisis Kualitatif Tanah Perkebunan Kakao.....	35
4.4.	Analisis sifat Kimia tanah.....	39
4.5.	Analisis Kuantitatif Kandungan Logam Berat Tanah Perkebunan Kakao	44
4.5.1.	Analisis Logam Timbal (Pb)	44
4.5.2.	Analisis Logam Kadmium (Cd)	47
4.5.3.	Analisis Logam Nikel (Ni)	49
4.5.4.	Analisis Logam Tembaga (Cu).....	52
4.5.5.	Analisis Logam Zink (Zn)	55
BAB V PENUTUP		59
1.1.	Kesimpulan	59
1.2.	Saran	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara tahun 2014.....	7
Tabel 2.2.	Kisaran umum konsentrasi logam berat pada berbagai pupuk.....	16
Tabel 4.1.	Hasil analisis XRF tanah perkebunan kakao Anggaloosi.....	36
Tabel 4.2.	pH tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare kabupaten Kolaka Timur.....	40
Tabel 4.3.	Hasil analisis kandungan logam Pb pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	46
Tabel 4.4.	Hasil analisis kandungan logam Cd pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	48
Tabel 4.5.	Hasil analisis kandungan logam Ni pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	51
Tabel 4.6.	Hasil analisis kandungan logam Cu pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	53
Tabel 4.7.	Hasil analisis kandungan logam Zn pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta wilayah Sulawesi Tenggara.....	7
Gambar 2.2.	Peta Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.....	8
Gambar 2.3.	Dinamika logam berat di dalam sistem tanah-tanaman.....	14
Gambar 2.4.	Sumber pencemaran tanah oleh logam berat.....	17
Gambar 2.5.	Proses pertukaran atau transfer ion logam ke akar tanaman.....	18
Gambar 2.6.	Stres Abiotik Tanaman.....	19
Gambar 2.7.	Mekanisme akumulasi logam berat pada manusia.....	20
Gambar 2.8.	Prinsip pengukuran XRF.....	22
Gambar 2.9.	Komponen peralatan Spektroskopi Serapan Atom (SSA).....	23
Gambar 3.1.	<i>Masterplan</i> analisis tingkat pencemaran logam berat.....	29
Gambar 4.1.	Lokasi pengambilan sampel tanah perkebunan kakao Kolaka Timur...	31
Gambar 4.2.	Jenis-jenis pestisida yang digunakan diperkebunan kakao Kolaka Timur.....	32
Gambar 4.3.	Perkebunan kakao dan titik-titik utama pengambilan sampel tanah perkebunan kakao menggunakan metode Random.....	33
Gambar 4.4.	Sampel tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare : (a) Sebelum preparasi; (b) setelah preparasi.....	34
Gambar 4.5.	Grafik hasil analisis tanah perkebunan kakao Anggaloosi menggunakan <i>X-ray fluorescence</i> (XRF).....	38
Gambar 4.6.	Grafik urutan kandungan unsur-unsur makro tanah perkebunan kakao Anggaloosi.....	39
Gambar 4.7.	Grafik analisis pH tanah perkebunan kakao Kolaka Timur.....	42
Gambar 4.8.	Grafik Tingkat Keasaman (pH) Tanah Perkebunan Kakao Koltim.....	43
Gambar 4.9.	Grafik kandungan logam Pb pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	47
Gambar 4.10.	Grafik kandungan logam Cd pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	49
Gambar 4.11.	Grafik kandungan logam Ni pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	52
Gambar 4.12.	Grafik kandungan logam Cu pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	54
Gambar 4.13.	Grafik kandungan logam Zn pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.....	57
Gambar 4.14.	Grafik kandungan rata-rata logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan tanaman beriklim tropis yang berasal dari amerika tengah dan selatan. Kakao menjadi tanaman yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Beberapa negara seperti Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun, Brazil, Ekuador, Indonesia, dan Malaysia merupakan negara-negara penghasil kakao di dunia. Produksi kakao dunia pada tahun 2009 diperkirakan 3.520.000 ton, dimana Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana^[1]. Salah satu produk tanaman kakao yang sangat populer adalah coklat. Konsumsi coklat pada tahun 2014 dilaporkan mencapai 9 kg/orang/tahun di Swiss yang merupakan negara dengan konsumsi coklat terbesar Eropa^[2].

Luas areal perkebunan kakao Indonesia sekitar 992.448 ha dengan produksi biji kakao pertahun sekitar 456.000 ton^[3]. Perkebunan kakao hampir tersebar merata di wilayah-wilayah strategis Indonesia dan Pulau Sulawesi menjadi wilayah perkebunan kakao terbesar untuk Indonesia. Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan daerah penghasil kakao Indonesia terbesar kedua setelah Sulawesi Selatan^[4]. Sekitar 52% dari luas perkebunan Sultra merupakan perkebunan kakao. Pada tahun 2007, luas perkebunan kakao mencapai 196.884 ha, sedangkan tahun 2013, luas perkebunan kakao Sultra mencapai 241.433 ha dengan hasil produksi biji 145.818 ton pertahun^[4].

Keberadaan logam berat sebagai residu pada tanaman kakao tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa logam berat seperti Cu merupakan komponen utama fungisida digunakan secara global pada tanaman kakao^[5]. Selain itu, penggunaan pupuk menyebabkan tersedianya logam berat berbahaya seperti As, Pb, Cd, dan Hg. Logam berat merupakan sumber pencemar yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Kontaminasi logam

¹ Hii et al., 2010. Polyphenols in cocoa (*Theobroma cacao* L.). *Asian Journal of Food and Agro-Industry*. 2(04). 702-722.

² Nieburg, 2014. The chocolate league tables 2014: Top 20 consuming nations.

³ Departemen Perindustrian, 2007. Gambaran Sekilas Industri Kakao. Pusat data dan informasi Jakarta Selatan.

⁴ Pemprov Sultra, 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (LAKIP), hal 9.

⁵ Aikpokpodion et al., 2013. A Survey of copper, lead, cadmium and zin residues in cocoa beans obtained from selected plantations in Nigeria. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*. 5(6). 88-98.

berat dapat disebabkan oleh kandungan alamiah tanah, kegiatan antropogenik seperti penggunaan pupuk, dan pestisida telah menjadi perhatian seluruh dunia, baik pemerintah maupun lembaga pemerhati lingkungan ^[6]. Penggunaan pupuk dan pestisida pada tanaman perkebunan akan menyebabkan ketersediaan logam berat secara berlebih. Leonila (2002) ^[7] melaporkan bahwa penggunaan pestisida dalam mengatasi hama dan penyakit hanya terdistribusi sekitar 15%, sedangkan sisanya terdistribusi di tanah. Penggunaan pupuk untuk kesuburan tanah juga dilaporkan meningkatkan konsentrasi logam berat tanah ^[8]. Tanah dapat terkontaminasi logam berat yang kemudian terakumulasi pada tanaman, dan dengan cepat masuk ke dalam siklus rantai makanan ^[6].

Dalam tanaman, logam dibutuhkan sebagai kofaktor untuk proses reaksi enzimatik ^[9], juga dibutuhkan sebagai nutrisi untuk meningkatkan hasil produksi ^[10]. Meskipun secara alami berada dalam tanah, dalam jumlah berlebih akan berbahaya bagi tanaman dan organisme lainnya ^[11]. Penurunan pertumbuhan sebagai hasil perubahan proses fisiologis dan biokimia tanaman pada tanah polusi logam berat telah dilaporkan ^[10]. Logam berat, seperti Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, V, dan Zn diperlukan oleh tanaman dalam jumlah mikro. Logam lainnya seperti Pb, Cd, Hg, dan As tidak diperlukan oleh tanaman, namun beberapa penelitian melaporkan bahwa telah terakumulasinya logam-logam berat tersebut pada jaringan tanaman. Dimana keberadaan logam berat dalam jumlah berlebih akan sangat membahayakan tanaman ^[11]. Beberapa penelitian tentang pengaruh logam berat pada tanaman telah dilaporkan ^[9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]. Hasilnya menjelaskan bahwa logam berat akan mempengaruhi

⁶ Ogunlade, 2011. Impact of Pesticides use on heavy metals pollution in cocoa soils of Cross-River State, Nigeria. *African Journal of Agricultural Research*. 6(16). 3725-3728.

⁷ Leonila, 2002. Impact of agrochemicals on soil and water quality. *Ext. Bulletin, National crop protection centre University of Philippines*. 1-7.

⁸ Nartey et al., 2012. Studies on the contribution of fertilizers to heavy metal levels in soils and cocoa from some cocoa farms in the Western Region of Ghana. *Journal of Natural Sciences Research*, 2(8). 2224-3186.

⁹ Tan et al., 2010. Divalent metal ions in Plant Mitochondria and their role in interactions with Proteins and Oxidative stress-induced Damage to respiratory function. *Plant Physiology*. (152). 747-761.

¹⁰ Oancea et al., 2005. Effects of Heavy Metals on Plant Growth and photosynthetic activity. 107-110.

¹¹ Chibuike, 2014. Heavy Metal polluted soils: Effect on plants and bioremediation methods. *Applied and Environmental Soil Science Journal*. (2014): 1-12.

¹² Barrachina et al., 1995. Arsenic uptake, distribution, and accumulation in tomato plants: effect of arsenite on plant growth and yield," *Journal of Plant Nutrition*. 18(6). 1237-1250.

¹³ Lin, 2005. Nickel toxicity of rice seedlings: Cell wall peroxidase, lignin, and NiSO₄-inhibited root growth. *Crop, Environment Bioinformatics*. (2). 131-136.

¹⁴ Widaningrum, dkk., 2007. Bahaya kontaminasi logam berat dalam sayuran dan alternatif pencegahan cemarannya. *Buletin teknologi pascapanen pertanian*. (3). 16-27.

¹⁵ Wang et al., 2007. Cadmium accumulation and its effects on metal uptake in maize (*Zeamays L.*). *Bioresource Technology*. 98 (1). 82-88.

¹⁶ Kibra, 2008. Effects of mercury on some growth parameters of rice (*Oryza sativa L.*). *Soil & Environment*. 27 (1). 23-28.

pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Selain itu, konsentrasi logam yang tinggi akan menghambat kerja dan aktifitas enzim dalam proses metabolisme, serta merusak struktur sel tanaman^[22,23]. Akibatnya laju pertumbuhan tanaman menurun dan seringkali menyebabkan kematian tanaman serta dapat berpengaruh pada penggantian nutrisi esensial yang dibutuhkan tanaman^[11,24,25]. Pada penelitian lain diketahui bahwa potensi pencemaran tanaman dikotil lebih besar dibanding tanaman monokotil^[26].

Dampak negatif yang lebih serius dari logam berat adalah apabila logam berat terakumulasi dalam jaringan tanaman dan produknya dikonsumsi oleh manusia. Logam berat seperti Pb, Cd, dan Cu dikenal sebagai zat pencemar lingkungan yang keberadaannya dalam makanan menyebabkan racun terhadap tubuh manusia. Sebagai contoh, logam Pb akan mempengaruhi kerusakan sistem hematopoietik, hematik, renal, dan gastrointestinal. Logam Cu dalam tubuh menyebabkan insomnia, osteoporosis, penyakit hati, kanker, migraine, kehilangan ingatan, penyakit gusi^[5]. Logam Cd menyebabkan disfungsi ginjal, kerusakan paru-paru dan tulang retak. Logam As menyebabkan kanker kulit, penurunan produktifitas sel darah merah dan putih, merusak pembuluh darah. Logam Hg menyebabkan kerusakan permanen otak, iritasi mata, meningkatkan laju tekanan darah dan hati^[27].

¹⁷ Arya, 2011. Manganese induced changes in growth, chlorophyll content and antioxidants activity in seedlings of broad bean (*Vicia faba* L.),” *Journal of Environmental Biology*, 32(6). 707-711.

¹⁸ Shekar et al., 2011. Effect of mercury on tomato growth and yield attributes. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*. 2(2). 358-364.

¹⁹ Nematshahi et al., 2012. Accumulation of chromium and its effect on growth of (*Allium cepa* cv. Hybrid). *European Journal of Experimental Biology*. 2 (4). 969-974.

²⁰ Yourtchi, 2013. Effect of cadmium toxicity on growth, cadmium accumulation and macronutrient content of durum wheat (Dena CV.),” *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*. 6 (15). 1099-1103.

²¹ Jayakumar et al., 2013. Changes in nutritional metabolism of tomato (*Lycopersicon esculantum* Mill.) plants exposed to increasing concentration of cobalt chloride. *International Journal of Food Nutrition and Safety*. 4(2). 62-69.

²² Assche, 1990. Effects of metals on enzyme activity in plants,” *Plant, Cell and Environment*. (24): 1-15.

²³ Jadia, 2009. Phytoremediation of heavy metals: recent techniques. *African Journal of Biotechnology*. 8(6): 921-928.

²⁴ Schaller, 1991. Plant specific aspects of heavy metal uptake and comparison with quality standards for food and forage crops, in *Der Einfluß von festen Abfällen auf Böden, Pflanzen*, D. Sauerbeck and S. L`ubben, Eds., pp. 92-125, KFA, J`ulich, Germany.

²⁵ Taiz, 2009. *Plant Physiology*. Sinauer Associates. Sunderland. Mass USA.

²⁶ Notohadoprawiro, 2006. Logam berat dalam pertanian. Departemen Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

²⁷ Martin, 2009. Human health effects of Heavy Metals. *Environmental science and technology briefs for citizens*. (15). 1-6.

Dalam tahun terakhir, kandungan logam berat pada tanaman kakao juga telah diteliti dan dilaporkan [5,8,28,29,30,31,32]. Penelitian tentang kandungan logam berat pada tanaman kakao didasari oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk kakao. Produk tanaman kakao diketahui bermanfaat untuk kesehatan, seperti mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, seksual yang lemah, hipertensi [1,33,34,35,36]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sejumlah logam berat seperti Cu, Fe, Zn, Mn, Cd, dan Pd yang tersebar di beberapa jaringan tanaman kakao. Keberadaan logam berat dalam tanaman mempunyai batas toleransi, yang apabila melebihi batas toleransi, tanaman dapat dikatakan tercemar logam berat. Logam Cu memiliki ambang batas 15-20 µg/g bahan kering tanaman, logam Zn 150-200 µg/g, logam Cd 5-10 µg/g, logam Pb 10-20 µg/g, logam Cr 1-2 µg/g, logam Hg 2-5 µg/g, logam Ni 20-30 µg/g.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk tanaman kakao serta meningkatnya penggunaan insektisida, herbisida, fungisida, dan pupuk sebagai upaya meningkatkan hasil produksi kakao di kabupaten kolaka timur, menjadikan penelitian tentang *analisis tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur* perlu dilakukan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015, Kolaka Timur merupakan daerah penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tenggara. Produksi kakao Kolaka Timur (Koltim) pada tahun 2014 dilaporkan mencapai angka produksi 79.276 ton [37].

²⁸ Aikpokpodion, P. E., L. Lajide., and A. F. Aiyesanmi. 2012. Assessment of Heavy Metals Mobility in Selected Contaminated Cocoa Soils in Ondo State, Nigeria. *Global Journal of Environmental Research*. **6(1)**. 30-35.

²⁹ Ackah, J. E., 2012. Distribution of heavy metals in cocoa farm soils in the Western Region of Ghana. Thesis. Department of Chemistry, University of Ghana.

³⁰ Amankwaah, D. et al., 2015. Determination of Heavy Metals in Cocoa Beans from some major Cocoa Growing regions in Ghana. *Analysis Food Science and Technology*. **(16)**. 225-235.

³¹ Ramtahal et al., 2016. Relationships between Cadmium in Tissues of Cacao Trees and Soils in Plantations of Trinidad and Tobago. *Food and Nutrition Sciences*. **(7)**. 37-43.

³² Bertoidi et al., 2016. Multielemental fingerprinting geographic traceability of *Theobroma cacao* beans and cocoa products. *Food Control*. **65(2016)**. 46-53.

³³ Dillinger et al., 2000. Food of the gods: Cure for humanity ? A cultural history of the medicinal and ritual use of chocolate. *Journal of Nutrition* **(130)** 2057-2072.

³⁴ Taubert et al., 2007. Effect of cocoa and tea intake on blood pressure. *Arch. Intern. Med.* **(167)**. 626-634.

³⁵ Selmi et al., 2008... Selmi, C., Cocchi, C.A., Lanfredini, M. and Keen, C. L. 2008. Chocolate at heart: The anti-inflammatory impact of cocoa flavanols. *Mol. Nutr. Food Res.* **(52)**. 1340-1348.

³⁶ Mhd Jalil, 2008. Polyphenols in cocoa and cocoa products: Is there a link between antioxidant properties and health?. *Molecules*. **(13)**. 2190-2219.

1.2. Rumusan masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendapatkan informasi tentang distribusi logam berat di wilayah perkebunan kakao Koltim.
- b. Mendapatkan informasi tentang tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Koltim.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan data distribusi logam berat tanah perkebunan kakao Koltim.
- b. Memberikan pengetahuan baru tentang pengaruh penggunaan pestisida dan pupuk terhadap ketersediaan logam berat di lingkungan perkebunan kakao.

1.5. Batasan Masalah

Fokus dari kegiatan penelitian ini adalah mendapatkan informasi penting tentang tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada sampel tanah perkebunan. Pengambilan sampel penelitian dikonsentrasikan pada beberapa lokasi perkebunan kakao yang tersebar di wilayah Koltim. Konsentrasi logam berat di tanah perkebunan kakao dianalisis menggunakan metode Spektroskopi Serapan Atom (SSA), dimana logam berat yang akan dianalisis dibatasi pada logam-logam seperti Pb, Cd, Ni, Cu, dan Zn.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Gambaran Geografis dan Potensi Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara

Tanaman kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditunjang dengan hasil pengolahan biji tanaman kakao berupa produk coklat yang sangat disukai semua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Bubuk coklat biasa digunakan sebagai bahan penyegar atau sebagai bahan campuran makanan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, akan berpotensi pada konsumsi olahan biji kakao yang meningkat. Sistematika tanaman kakao secara lengkap adalah sebagai berikut:

Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Anak divisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Dicotyledoneae</i>
Bangsa	: <i>Malvales</i>
Famili	: <i>Sterculiaceae</i>
Genus	: <i>Theobroma</i>
Spesies	: <i>Theobroma cacao</i> , L.

Kakao merupakan tumbuhan tahunan (perennial) berbentuk pohon, di alam dapat mencapai ketinggian 10 m. Meskipun demikian, dalam pembudidayaan tingginya dibuat tidak lebih dari 5 m dengan tajuk menyamping yang meluas. Buah kakao tumbuh dari bunga yang diserbuki. Ukuran buah kakao jauh lebih besar dari bunganya dan berbentuk bulat hingga memanjang. Warna buah akan berubah seiring tingkat kematangan buah. Sewaktu muda buah berwarna hijau hingga ungu. Apabila telah masak kulit luar buah biasanya berwarna kuning. Di Indonesia, kakao dikenal dengan dua jenis, yaitu kakao mulia yang berasal dari varietas criollo dengan buah berwarna merah dan kakao lindak berasal dari varietas forastero dan trinitario dengan warna buah hijau.

Sulawesi Tenggara (gambar 2.1) terletak di jazirah Tenggara pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06'15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124'45' Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Sultra (75% atau 110.000 km²) merupakan

perairan (laut). Sedangkan wilayah daratan, mencakup jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil seluas 25,75% atau 38.140 km². Secara geografis, provinsi Sultra pada tahun 2014 terdiri atas 15 wilayah kabupaten (Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan).

Gambar 2.1. Peta wilayah Sulawesi Tenggara.

Luas Area Perkebunan Kakao di Sulawesi Tenggara tahun 2014 adalah 21.7025 ha. (Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra). Tabel Luas Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara tahun 2014.

Wilayah Perkebunan Kakao	Luas Area Perkebunan (ha)	Jumlah Produksi (ton)
Buton	3369	719
Muna	14907	12612
Konawe	16088	10172
Kolaka	29755	4190
Konawe Selatan	19714	8989
Bombana	10245	6120
Kolaka Utara	71564	87703
Buton Utara	3207	279
Konawe Utara	4269	590
Kolaka Timur	69212	79276
Konawe Kepulauan	5596	2639

Berdasarkan tabel 2.1, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) merupakan daerah yang memiliki luas area perkebunan kakao terluas kedua setelah Kolaka Timur. Koltim terletak pada 03°50'-04°20' Lintang Selatan dan 121°36'-122°40' Bujur Timur dengan batas antar kabupaten yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka [43]. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, wilayah kecamatan dengan luas terbesar yaitu Kecamatan Uluiwoi sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Loea. Untuk wilayah kajian dipilih semua kecamatan, yang memiliki luas terbesar yaitu Kecamatan Uluiwoi dengan luas 2.154,25 Km² sedangkan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Loea dengan luas 69,27 Km². Gambar 2.2 menunjukkan peta wilayah kabupaten Kolaka Timur.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kabupaten Kolaka Timur [38].

³⁸ BPS (Buku Putih Sanitasi) Kabupaten Kolaka Timur. 2014.

1.2. Logam Berat dan Pengaruhnya

Logam dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu logam berat dan logam ringan. Logam berat adalah logam yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap cm^3 -nya, atau dengan kata lain beratnya lima kali lipat berat air dan biasanya bernomor atom 22-92. Logam yang beratnya kurang dari 5 gram digolongkan ke dalam logam ringan. Berdasarkan kebutuhannya dalam tubuh makhluk hidup, kita juga mengenal logam *trace* (logam esensial) dan logam non esensial. Logam esensial adalah logam yang secara alami jumlahnya sangat sedikit, yakni hanya 0,1% dalam kerak bumi atau bahkan kurang. Logam esensial ini pada jumlah tertentu keberadaannya sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebih akan menjadi racun. Logam non esensial adalah logam berat yang hingga saat ini belum diketahui manfaatnya untuk organisme, dan umumnya mempunyai spesifikasi nomor atom 22-34 dan 40-50, contoh Hg, Cd, Pb, Ag, As, Sn.

1. Logam berat Timbal (Pb)

Timbal atau timah hitam merupakan logam yang termasuk ke dalam logam-logam golongan IV A pada Tabel Periodik yang mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2 g/mol. Timbal merupakan suatu logam berat dengan sifat fisik berwarna kelabu kebiru-biruan dengan titik leleh 327°C dan titik didih 1620°C . Kadar Pb secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg. Pb yang terdapat dalam tanah berkadar sekitar 5-25 mg/kg dan air bawah tanah (*ground water*) berkisar antara 1-80 μg / liter. Rata-rata konsentrasi Pb untuk permukaan tanah di dunia adalah 32 mg/kg dan mulai dari rentang 10 sampai 67 mg/kg^[39]. Timbal sebagian besar terakumulasi pada organ tanaman yaitu daun, batang dan akar. Perpindahan Pb dari tanah ke tanaman tergantung pada komposisi dan pH tanah serta kapasitas tukar kationnya (KTK). Tanaman akan dapat menyerap logam Pb pada saat kondisi kesuburan tanah dan kandungan bahan organik yang rendah serta KTK tanah tinggi. Pada keadaan tersebut, logam Pb akan terlepas dari ikatan tanah menjadi ion yang akan bergerak bebas pada larutan tanah. Jika logam lain tidak mampu menghambat keberadaannya, maka akan terjadi serapan Pb oleh akar tanaman. Timbal (Pb) sebagian besar diakumulasi pada organ tanaman, yaitu daun, batang, akar, dan umbi-umbian (bawang merah). Perpindahan timbal dari tanah ke tanaman tergantung komposisi dan pH tanah.

³⁹ Kabata. 2001. Trace Metals in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, Fla, USA.

2. Logam berat Tembaga (Cu)

Tembaga (Cu) yang di dalam bahasa ilmiahnya disebut cuprum, termasuk dalam kelompok golongan XI pada Tabel Periodik kimia. Cu mempunyai nomor atom (NA) 29 dengan massa relatif (Ar) 63.546 g/mol, massa jenis 8,96 g/mL, titik leleh 1083 °C dan titik didih 2595 °C ^[40]. Unsur logam ini berbentuk kristal berwarna kemerah-merahan karena adanya lapisan tipis tarnish yang teroksidasi saat terkena udara. Sebagai logam berat, Cu berbeda dengan logam-logam berat lainnya seperti Hg (merkuri), Cd (cadmium) dan Cr (kromium). Logam Cu digolongkan ke dalam logam berat esensial artinya meskipun Cu merupakan logam berat yang beracun, tetapi unsur ini sangat dibutuhkan tubuh meski dalam jumlah yang sedikit. Logam ini dibutuhkan tubuh manusia sebagai unsur yang berperan dalam pembentukan enzim oksidatif dan pembentukan kompleks Cu-protein). Tembaga (Cu) bersifat racun terhadap semua tumbuhan pada konsentrasi larutan di atas 5 mg/kg. Konsentrasi yang aman bagi air minum tidak lebih dari 1 ppm. Konsentrasi normal logam tembaga di tanah berkisar 2 mg/kg dengan tingkat mobilitas yang sangat lambat karena ikatan yang sangat kuat dengan material organik dan mineral tanah liat. Kehadiran tembaga industri seperti pewarnaan, kertas, minyak, industri pelapisan melepaskan sejumlah tembaga yang tidak diharapkan.

3. Logam berat Nikel (Ni)

Nikel (Ni) merupakan sebuah unsur transisi dengan nomor atom 28 dan berat 58,69 g/mol. Dalam pH rendah, logam ini berada dalam bentuk ion nikel (Ni^{2+}). Dalam kondisi larutan netral sampai sedikit basa, logam ini mengendap sebagai nikel hidroksida ($\text{Ni}(\text{OH})_2$) yang merupakan senyawa stabil. Pengendapan ini dengan cepat diuraikan dalam larutan asam membentuk Ni(III) dan dalam kondisi sangat basa membentuk ion nikelite (HNiO_2) yang larut dalam air ^[41]. Nikel merupakan unsur esensial dalam jumlah yang kecil, tapi dapat berbahaya ketika jumlahnya melebihi batas yang dibolehkan. Kelebihan logam Ni dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kanker pada tubuh hewan. Sumber utama pencemaran nikel dalam tanah adalah industri penyepuh logam, pembakaran minyak bumi, penambangan nikel, dan electroplating. Dalam tanah yang asam, Ni menjadi lebih lebih aktif bergerak sehingga berpotensi masuk dalam permukaan air tanah.

⁴⁰ Davies. 1988. and toxic elements,” in Russell’s Soil Conditions and Plant Growth. 781-814.

⁴¹ Pourbaix. 1974. Atlas of Electrochemical Equilibria. Pergamon Press, New York.

4. Logam berat Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd) merupakan unsur transisi dengan nomor atom 48, berat 112,4 g/mol, massa jenis 8,65 g/mL, titik didih 320,9°C, dan titik beku 765°C. Bersama dengan Hg dan Pb, Cd merupakan satu dari tiga besar logam berat yang berbahaya dan belum diketahui manfaatnya untuk fungsi biologi. Dalam senyawanya, Cd berbentuk ion Cd (II). Kadmium ditemukan sebagai pengotor dalam beberapa produk, meliputi pupuk fosfat, detergen, dan produk penyilangan minyak. Selain itu, hujan asam dan hasil pengasaman tanah dan permukaan air meningkatkan mobilitas Cd sehingga konsentrasi permukaan air cenderung meningkat ketika pH menurun^[42]. Kadmium dalam tubuh diketahui mempengaruhi beberapa enzim dan dipercaya bahwa kerusakan kelenjar ginjal disebabkan oleh Cd. Kadmium juga mengurangi aktivitas sintetik asam *delta-aminoevulinic*, *arylsulfatase*, *alcohol dehydrogenase*, dan *lipoamide dehydrogenase*^[43].

5. Logam berat Zink (Zn)

Zink (Zn) merupakan logam transisi periode 4, golongan IIB, nomor atom 30, nomor massa 65,4 g/mol, massa jenis 7,14 g/mL, titik didih 419,5°C, dan titik didih 906°C. Zink terdapat secara alami di tanah (sekitar 70 mg/kg dalam batuan kristal). Konsentrasi Zn meningkat secara tidak alami disebabkan pengaruh antropogenik. Kandungan Zn bertambah selama aktivitas industri seperti penambangan, batu-bara, dan limbah pembakaran logam^[45].

Pencemaran logam berat tidak hanya berdampak negatif untuk kualitas dan hasil tanaman tetapi juga menyebabkan perubahan ukuran, dan komposisi^[44]. Pencemaran logam berat pada tanah disebabkan oleh logam yang bervariasi seperti Cu, Ni, Cd, Zn, Cr, dan Pb^[45]. Sifat tanah seperti unsur organik, kandungan lempung, dan pH mempunyai pengaruh penting pada keberadaan logam berat^[46].

⁴² Cambell, 2006. Cadmium-A priority pollutant. *Environmental Chemistry*. 3 (6). 387-388.

⁴³ Manahan, 2003. *Toxicological Chemistry and Biochemistry*. CRC Press, Limited Liability Company (LLC).

⁴⁴ Yao et al., 2003. Substrate utilization pattern, biomass and activity of microbial communities in a sequence of heavy metalpolluted paddy soils. *Geoderma*. (115). 139-148.

⁴⁵ Hinojosa et al., 2004. Soil moisture pre-treatment effects on enzyme activities as indicators of heavy metal contaminated and reclaimed soils. *Soil Biology & Biochemistry*. (36). 1559-1568.

⁴⁶ Speira et al., 1999. Is soil acidification the cause of biochemical responses when soils are amended with heavy metal salts. *Soil Biology and Biochemistry*. (31). 1953-1961.

Bioakumulasi logam kromium (Cr) dapat menghambat perkembangan batang dan daun selama proses pertumbuhan tanaman ^[47], menghambat pembelahan sel pada akar tanaman ^[48]. Logam Nikel (Ni) berpengaruh pada proses germinasi pertumbuhan biji akibat aktivitas enzim seperti amylase dan protease terganggu ^[49], konsentrasi Ni yang tinggi dapat menghambat pembentukan dan perkembangan akar lateral ^[50]. Logam Tembaga (Cu) yang berlebih akan merusak membran sel dan memproduksi radikal bebas dalam organel sel tanaman ^[51], merusak permeabilitas sel akar dan mengganggu struktur membran tilakoid ^[52,53]. Logam Zink (Zn) yang berlebih dalam sel dapat memproduksi spesi oksigen reaktif, mempengaruhi integrasi dan permeabilitas membran, merusak tanaman, serta mempunyai pengaruh genotoksik pada tanaman ^[54,55,56]. Logam Timbal (Pb) dapat merubah rangkaian mekanisme biologis yang dapat berpengaruh pada perkecambahan biji sehingga menyebabkan pertumbuhan berkurang, daun menguning akibat kekurangan klorofil dan akar menjadi gelap, menurunkan konduktansi dan ukuran stomata ^[57,58], merubah aktifitas enzim ^[59], menghambat fotosintesis akibat gangguan dalam transfer electron ^[60,61,62], menurunkan laju respirasi ^[63]

-
- ⁴⁷ Nematshahi et al., 2012. Accumulation of chromium and its effect on growth of (*Allium cepa* cv. Hybrid). *European Journal of Experimental Biology*. 2 (4). 969-974.
- ⁴⁸ Shanker et al., 2005. Chromium toxicity in plants. *Environment International*. 31(5).739-753.
- ⁴⁹ Aydinalp, 2009. The effects of heavy metals on seed germination and plant growth on alfalfa plant (*Medicago sativa*). *Bulgarian Journal of Agricultural Science*. 15 (4). 347-350.
- ⁵⁰ Seregin et al., 2003. Nickel toxicity and distribution in maize roots. *Russian Journal of Plant Physiology*. 50(5).711-717.
- ⁵¹ Chen, et al., 2000. Copper toxicity in rice seedlings: changes in antioxidative enzyme activities, H₂O₂ level and cell wall peroxidase activity in roots. *Botanical Bulletin of Academia Sinica*. 41(2). 99-103.
- ⁵² Doncheva, 2007. Plant response to copper and zinc hydroxidesulphate and hydroxidecarbonate used as an alternative copper and zinc sources in mineral nutrition. *Romanian Agricultural Research*. (7-8). 15-23.
- ⁵³ Mishra, 2005. Heavy metal toxicity induced alterations in photosynthetic metabolism in plants. In Handbook of Photosynthesis. M.Pessarakli. Ed. 845-863. CRC Press. Taylor & Francis, New York, NY, USA, 2nd edition.
- ⁵⁴ Mishra and Prakash, 2010. Response of non-enzymatic antioxidants to zinc Induced stress at different pH in Glycine max L. Cv.Merrill. *Academic Journal of Plant Sciences*. 3(1). 1-10.
- ⁵⁵ Hosseini and Poorakbar, 2013. Zinc toxicity on antioxidative response in (*Zea mays*L.) at two different pH. *Journal of Stress Physiology & Biochemistry*. (9). 66-73.
- ⁵⁶ Oladele et al., 2013. The genotoxic effect of lead and zinc on bambara groundnut (*Vigna subterranean*). *African Journal of Environmental Science and Technology*. 7(1). 9-13.
- ⁵⁷ Nautiyal and Sinha., 2012. Lead induced antioxidant defense system in pigeon pea and its impact on yield and quality of seed. *Acta Physiology Plantarum*. (34). 977-983.
- ⁵⁸ Gopal and Rizvi., 2008. Gopal, R., Rizvi, H. A. 2008. Excess lead alters growth, metabolism and translocation of certain nutrients in radish. *Chemosphere*. (70). 1539-1544.
- ⁵⁹ Lamhamd, 2011. Lead phytotoxicity on wheat (*Triticumaestivum* L.) seed germination and seedling growth. *Comptes Rendus Biologies*. (334). 118-126.
- ⁶⁰ Benavides et al., 2005. Cadmium toxicity in plants. *Brazilian Journal of Plant Physiology*. (17). 21-34.
- ⁶¹ Zhao et al., 2000. Zinc hyperaccumulation end cellular distribution in Arabidopsis halleri. *Plant Cell and Environmental*. (23). 507-514.
- ⁶² Cenkcı et al., 2010. Lead contamination reduces chlorophyll biosynthesis and genomic template stability in *Brassica rapa* L. *Environmental and Experimental Botany*. 67(3). 467-473.
- ⁶³ Romanowska, et al., 2008. Effect of Pb ions on superoxide dismutase and catalase activities in leaves of pea plants grown in high and low irradiance. *Biology Plantarum* (2). 80-85.

mengganggu nutrisi mineral dan kesetimbangan air, menaikkan status hormon dan mempengaruhi struktur dan permeabilitas membran ^[64,65,66].

Penyerapan logam berat tanaman dari tanah yang mengandung logam berat berkonsentrasi tinggi akan menghasilkan resiko kesehatan. Logam berat menjadi toksik ketika tidak dimetabolisme oleh tubuh dan terakumulasi dalam jaringan tubuh. Kadmium (Cd) merupakan logam berat yang bersifat toksik. Logam ini memberi pengaruh toksik pada organ hati, plasenta, ginjal, paru-paru, otak dan tulang ^[67]. Zink (Zn) dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan sistem kehilangan fungsi yang menghasilkan reproduksi dan pertumbuhan yang buruk. Tanda-tanda klinis toksikosis Zn telah dilaporkan seperti muntah, diare, kencing berdarah, gagal ginjal, dan anemia. Tembaga (Cu) merupakan unsur esensial untuk nutrisi mamalia. Kelebihan logam Cu menyebabkan iritasi dan korosi mukosa, kerusakan hati dan ginjal, iritasi sistem saraf pusat diikuti dengan depresi. Timbal (Pb) adalah fisiologis dan neurologis beracun untuk manusia. Logam Pb menyebabkan penghambatan sintesis hemoglobin, sistem kardiovaskular, dan kerusakan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer ^[68]. Gambar 2.3 menunjukkan dinamika logam berat di dalam sistem tanah-tanaman.

⁶⁴ Singh et al., 1997. Response of higher plants to lead contaminated environment. *Chemosphere*. (34). 2467-2493.

⁶⁵ Yang et al., Y., 2010. Lead-induced phytotoxicity mechanism involved in seed germination and seedling growth of wheat (*Triticumaestivum* L.). *Ecotoxicology and Environmental Safety*. (73). 1982-1987.

⁶⁶ Wang et al., 2007. Cadmium accumulation and its effects on metal uptake in maize (*Zeamays* L.). *Bioresource Technology*. 98 (1). 82-88.

⁶⁷ Lalor, 2008. Review of cadmium transfers from soil to humans and its health effects in the Jamaican environment. *Science of the Total Environment*. (400). 162 -172.

⁶⁸ Jiwan, 2011. Effects of Heavy Metals on Soil, Plants, Human Health and Aquatic Life. *International journal of Research in Chemistry and Environment*. (1). 15-21.

Gambar 2.3. Dinamika logam berat di dalam sistem tanah-tanaman.

1.3. Sumber Pencemaran Logam Berat Tanah

Tanah merupakan material kompleks yang terbentuk dari batuan besar. Formasi tanah merupakan hasil dari siklus geologi yang secara terus menerus terjadi pada permukaan tanah. Siklus ini meliputi pelapukan, transportasi, deposisi atau pelapisan dan seterusnya yang dipengaruhi oleh pelapukan dan cuaca. Fungsi tanah secara kimiawi adalah sebagai gudang dan penyuplai zat hara atau nutrisi (senyawa-senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, B, Cl). Pengertian tanah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, adalah tanah merupakan salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembuangan limbah ke tanah apabila melebihi kemampuan tanah dalam mencerna limbah akan mengakibatkan pencemaran tanah. Kandungan logam dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kandungan logam pada tanaman yang tumbuh di atasnya, kecuali terjadi interaksi diantara logam itu sehingga terjadi hambatan penyerapan logam tersebut oleh tanaman. Akumulasi logam dalam tanaman tidak hanya tergantung pada kandungan logam dalam tanah, tetapi juga tergantung pada unsur kimia tanah, jenis logam, pH tanah, dan spesies tanaman.

Beberapa tanaman sangat mudah menyerap logam dengan konsentrasi tinggi dari tanah. Tingginya kegiatan antropogenik seperti kegiatan industri, limbah perkotaan, pestisida, kegiatan pertambangan, dan pembakaran BBM menyebabkan logam berat di alam jumlahnya seringkali melebihi ambang batas yang ditentukan, sehingga lingkungan tercemar oleh logam berat. Tanaman tidak hanya memerlukan makro nutrisi (N, P, K, S, Ca, dan Mg) untuk pertumbuhannya, tetapi juga memerlukan mikro nutrisi (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, dan Zn). Nutrisi tanaman dapat diperoleh salah satunya melalui pemberian pupuk. Pemberian pupuk pada tanah akan meningkatkan kandungan logam berat di tanah. Pupuk diketahui mengandung logam berat sebagai pengotor, seperti Pb dan Cd ^[69]. Tabel 2.2 menunjukkan kisaran umum konsentrasi logam berat pada pupuk, baik sintetis maupun alami.

Selain pupuk, penggunaan pestisida juga akan meningkatkan kandungan logam berat tanah. Pestisida digunakan petani untuk membasmi hama dan penyakit tanaman sehingga produktivitas tanaman meningkat. Pestisida diketahui mengandung logam berat seperti Cd, Hg, Mn, Pb, atau Zn. Biosolid (endapan kotoran) terutama hasil padatan organik yang dihasilkan melalui proses pengolahan air limbah yang dapat didaur ulang ^[70]. Biosolid diketahui mengandung logam berat seperti Pb, Ni, Cd, Cr, Cu, dan Zn ^[71]. Sumber pencemaran tanah oleh logam berat dapat dilihat pada gambar 2.4.

⁶⁹ Raven et al., 1998. Environment, Saunders College Publishing, New York, NY, USA, 2nd edition.

⁷⁰ USEPA. 1994. A plain english guide to the EPA part 503 biosolids rule. USEPA Rep. 832/R-93/003. USEPA. Washington DC. USA.

⁷¹ Mattigod, 1983. Assessment of metal pollution in soil. Applied Environmental Geochemistry. pp. 355-394, Academic Press. London-UK.

Tabel 2.2. Kisaran umum konsentrasi logam berat pada berbagai pupuk.

Unsur	Pupuk Fosfat (mg/kg)	Pupuk Nitrat (mg/kg)	Pupuk Kandang (mg/kg)	Kapur (mg/kg)	Kompos (mg/kg)
B	5-115	-	0,3-0,6	10	0
Cd	0,1-170	0,05-8,5	0,1-0,8	0,04-0,1	0,01-100
Co	1-12	5,4-12	0,3-24	0,4-3	-
Cr	66-245	3,2-19	1,1-55	10-15	1,8-410
Cu	66-245	3,2-19	1,1-55	10-15	13-3580
Hg	0,01-1,2	0,3-2,9	0,01-0,36	0,05	0,09-21
Mn	40-2000	-	30-969	40-1200	-
Mo	0,1-60	1-7	0,05-3	0,1-15	-
Ni	7-38	7-34	2,1-30	10-20	0,9-279
Pb	7-225	2-27	1,1-27	20-1250	1,3-2240
Sb	<100	-	-	-	-
Se	0,5	-	2,4	0,08-0,01	-
U	30-300	-	-	-	-
V	2-1600	-	-	20	-
Zn	50-1450	1-42	15-566	10-450	82-5894

Gambar 2.4. Sumber pencemaran tanah oleh logam berat.

1.4. Pengaruh pH tanah terhadap logam berat

pH tanah merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketersediaan mineral dan pengaruhnya terhadap pertukaran ion logam. Sebagian tanaman lebih menyukai keasaman tanah yang rendah disebabkan konsentrasi H^+ yang tinggi dapat menggantikan muatan positif mineral dari partikel tanah dan membuatnya lebih banyak tersedia untuk penyerapan. pH tanah yang sesuai untuk hasil pertumbuhan optimal sangat sulit diperoleh sebab perubahan konsentrasi ion H^+ dapat menyebabkan tersedianya satu mineral tapi juga menghilangkan mineral lainnya. Sebagai contoh, pada pH 8 tanaman dapat menyerap logam Ca tetapi akan kehilangan logam Fe, sehingga pH tanah harus cocok untuk mineral-mineral yang dibutuhkan tanaman. Apabila terlalu basa, penambahan ion sulfat akan menurunkan pH, sedangkan tanah yang terlalu asam dapat disesuaikan dengan penambahan $CaCO_3$ dan $Ca(OH)_2$. Ketika pH tanah turun menjadi 5 atau lebih rendah, ion-ion aluminium (Al^{3+}) yang toksik menjadi lebih larut dan diserap oleh akar, sehingga menghambat pertumbuhan akar dan mencegah penyerapan Ca (mineral yang dibutuhkan tanaman). pH tanah yang rendah dan kehadiran ion-ion toksik Al^{3+} secara berkelanjutan menimbulkan masalah serius, terutama pada wilayah-wilayah beriklim tropis ^[72].

⁷² Reece et al., 2011. Campbell Biology. Ninth Edition. Benjamin Cummings. San Francisco.

Gambar. 2.5. Proses pertukaran atau transfer ion logam ke akar tanaman.

1.5. Stres Logam Berat

Stres lingkungan yang disebabkan oleh faktor abiotik seperti stres logam berat, temperatur rendah dan tinggi, kekeringan, alkalinitas, radiasi dan infeksi yang menyebabkan penyakit merupakan potensi berbahaya untuk tanaman. Stres logam berat seringkali ditandai terhadap meningkatnya senyawa metabolit sekunder, seperti senyawa fenolik pada jaringan tanaman. Ion logam, seperti kadmium dapat mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Logam nikel (Ni) merupakan komponen esensial untuk enzim urease dan dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Namun pada konsentrasi berlebih, akan menghambat pertumbuhan tanaman. Penurunan secara signifikan kandungan *anthocyanin* yang disebabkan stres Ni juga telah dilaporkan. Akumulasi logam Cr, Fe, Zn, dan Mn juga dilaporkan meningkatkan kandungan metabolit sekunder tanaman. Beberapa penyebab stres abiotik dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6. Stres Abiotik Tanaman ^[73].

1.6. Senyawa Fenolik sebagai Indikator Stres Logam Berat

Kerusakan tanaman terjadi ketika kapasitas proses antioksidan dan mekanisme detoksifikasi sangat lambat dibandingkan jumlah produksi senyawa reaktif oksigen (ROS). Organisme aerobik mempunyai sistem perlindungan yang kompleks dari ROS, yang terdiri dari beberapa enzim dan antioksidan. Namun terkadang sistem ini dapat terganggu akibat produksi ROS yang berlebih. Tanaman memerlukan senyawa fenolik untuk pigmentasi, pertumbuhan, reproduksi, pertahanan melawan penyakit, dan masih banyak fungsi lainnya ^[74]. Telah banyak yang melaporkan akumulasi senyawa fenolik pada tanaman dalam mengatasi konsentrasi berlebih logam. Sifat antioksidan senyawa fenolik dicirikan oleh kecenderungan yang tinggi dalam mengkelat logam. Fenolik memiliki gugus hidroksil dan karboksil yang dapat mengikat ion logam seperti Fe dan Cu. Tanaman yang kaya akan kandungan Tannin seperti tanaman teh, akan melindungi tanaman secara langsung dari kelebihan Mn.

⁷³ Ramakrishna. 2011. Influence of abiotic stress signals on secondary metabolites in plants. *Plant signaling and behavior*. 6(11). 1720-1731.

⁷⁴ Lattanzio et al., 2006. Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insects. *Phytochemistry: Advances in Research*. (2). 23-67.

Berdasarkan hasil penelitian, dilaporkan bahwa polifenol hasil ekstrak methanol dari rhizome dapat secara langsung mengkelat atau mengikat logam Cr, Pb, dan Hg ^[75].

1.7. Mekanisme akumulasi logam berat pada manusia

Sejumlah sumber makanan, baik yang berasal dari laut seperti ikan, kerang, dan rumput laut serta dari tanaman dan produk turunannya dapat terkontaminasi logam berat. Logam berat dapat memasuki tubuh dan mengakibatkan kerusakan pada berbagai jaringan tubuh melalui beberapa cara. Mekanisme pertama adalah berikatan dengan gugus sulfhidril, sehingga fungsi enzim pada jaringan tubuh akan terganggu kerjanya. Mekanisme kedua adalah logam berikatan dengan enzim pada siklus Krebs, sehingga proses oksidasi fosforilasi tidak terjadi. Mekanisme ketiga adalah dengan efek langsung pada jaringan yang terkena, menyebabkan kematian (nekrosis) pada lambung dan saluran pencernaan, kerusakan pembuluh darah, perubahan degenerasi pada hati dan ginjal. Tubuh dapat menyerap logam berat melalui permukaan kulit dan mukosa, saluran pencernaan dan saluran nafas. Mekanisme akumulasi logam berat pada manusia dapat dilihat pada gambar 2.7

Gambar 2.7. Mekanisme akumulasi logam berat pada manusia.

⁷⁵ Michalak. 2006. Phenolic compounds and their antioxidant activity in plants growing under Heavy Metals Stress. *Polish journal of Environmental Study*. 15(4). 523-530.

Logam berat yang masuk ke dalam tubuh, misalnya melalui makanan, tidak semuanya akan terakumulasi dalam tubuh, mengingat dalam tubuh terdapat homeostasis, yakni mengingat logam berat adalah racun, maka tubuh akan selalu berupaya untuk mengeluarkan logam berat yang dikenal dengan istilah depurasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk mengeluarkan toksikan dalam tubuhnya. Ketika makanan yang mengandung logam berat melewati alat pencernaan, maka alat pencernaan akan berusaha mengeluarkan logam berat tersebut misal dengan cara mensekresikan cairan pencernaan dalam jumlah relatif lebih tinggi dibanding biasanya. Namun apabila jumlah logam berat banyak, umumnya tidak semua logam berat dapat dikeluarkan, sehingga akan masuk (diabsorpsi) ke dalam darah. Selanjutnya makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Namun sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, makanan akan terlebih dahulu dibawa ke hati untuk didetoksifikasi. Ada beberapa proses yang dilakukan untuk mendetoksifikasi logam berat tersebut seperti dengan proses oksidasi, proses reduksi dimetabolisme oleh sitokrom P-450, melalui sintesis *metallothionein* protein yang berperan untuk mengasingkan logam. Apabila jumlah logam berat tersebut melebihi batas toleransi yang ditentukan, logam berat yang terdapat di hati diduga tidak semuanya dapat didetoksifikasi, sehingga logam berat tersebut selain ada yang beredar ke seluruh tubuh, juga akan ada berikatan dengan gugus sulfidril (kelompok SH, misalnya, sistein) dan kelompok yang mengandung nitrogen (misalnya, lisin dan histidin imidazol) yang terdapat pada enzim di hati dengan ikatan yang sangat kuat sehingga bersifat irreversible. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dalam jumlah berlebih akan terakumulasi dalam tubuh. Selain itu, logam berat juga dapat mensubstitusi mineral tertentu yang sifatnya mirip, baik yang terdapat pada enzim maupun pada bagian tubuh lainnya. Logam berat juga dapat bereaksi dengan ion-ion untuk membentuk ion-ion organometalik yang larut dalam lemak, sehingga dapat menembus membran biologis. Sehingga dengan terjadinya perubahan iklim global, maka bahaya logam berat akan semakin mengancam kehidupan manusia.

1.8. Instrumen Analisis

1.8.1. *X-ray fluorescence* (XRF)

Secara teoritikal, analisis *X-ray fluorescence* (XRF) dapat menganalisis banyak unsur, biasanya unsur-unsur yang terletak antara magnesium (Mg) dan uranium (U) dalam tabel periodik unsur. Limit deteksi untuk instrumen XRF berkisar antara 5 sampai 100 ppm,

namun limit deteksi untuk sebuah unsur bergantung pada unsur yang dianalisis, sumber *x-ray* dan detektor yang digunakan oleh instrumen [76].

X-ray fluorescence (XRF) menggunakan foton berenergi tinggi untuk membombardir sebuah atom dan mengeksitasi elektron. Beberapa foton ini mempunyai cukup energi untuk mengusir sebuah elektron yang berada dengan inti atom. Ketika orbital elektron bagian dalam diusir dari sebuah atom, elektron dari orbital yang berenergi tinggi akan ditransfer ke orbital yang berenergi lebih rendah. Selama transisi ini, foton yang berupa *x-ray* dapat dipancarkan dari atom. Proses ini kemudian dikenal sebagai *fluorescence*, dan *x-ray* yang dipancarkan dari atom akan karakteristik dengan unsur yang tereksitasi tersebut. Energi foton berupa panjang gelombang akan berbeda antara dua orbital elektron yang mengalami transisi, akibat perbedaan energi antara dua orbital spesifik ini, *x-ray* yang dipancarkan dari unsur akan selalu mempunyai energi yang sama, sehingga dengan pengukuran energi foton yang dipancarkan, analisis XRF dapat menentukan unsur yang memancarkan foton dan konsentrasi unsur dalam tanah. Prinsip pengukuran XRF ditunjukkan pada gambar 2.8.

Gambar 2.8. Prinsip pengukuran XRF.

⁷⁶ Pattle Delamore Partners (PDP). 2013. Analysis of Soil Samples Using a Portable X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF).pp. 9-10. New Zealand.

1.8.2. Spektroskopi Serapan Atom (SSA)

Metode Spektroskopi Serapan Atom (SSA) digunakan untuk penentuan kuantitatif logam dalam berbagai jenis sampel. Metode ini didasarkan pada penguraian molekul menjadi atom (atomisasi) dengan energi dari nyala api atau arus listrik. Jika cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang sesuai mengenai suatu atom yang berada dalam keadaan dasar, maka atom dapat menyerap energi cahaya tersebut untuk berpindah ke keadaan tereksitasi. Proses ini disebut sebagai serapan atom dan menjadi dasar untuk spektrofotometri serapan atom. Panjang gelombang sinar yang diserap bergantung pada konfigurasi elektron dari atom sedangkan intensitasnya bergantung pada jumlah atom dalam keadaan dasar. Kedua fenomena ini menjadi dasar untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Secara umum, komponen peralatan SSA dikelompokkan atas: 1) Sumber radiasi, 2) Pengkabut/*Nebulizer*, 3) Pengatom/*atomizer*, 4) monokromator, 5) fotodetektor, 6) penguat sinyal/*amplifier*, dan 7) perekam/*recorder*. Komponen peralatan SSA ditunjukkan pada gambar 2.9.

- Katoda terbuat dari logam yang sama dengan analit
- Tabung diisi dengan gas iner bertekanan rendah
- Jendela terbuat dari bahan tak menyerap cahaya

Gambar 2.9. Komponen peralatan Spektroskopi Serapan Atom (SSA).

Sumber radiasi merupakan bagian untuk menghasilkan sinar yang energinya dapat diserap oleh atom-atom unsur yang dianalisis. Sumber radiasi yang digunakan umumnya lampu katoda cekung (*hallow cathode lamp*) seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9.

Sistem pengatoman merupakan bagian untuk menghasilkan atom-atom bebas, karena pada blok ini senyawa yang akan dianalisis ditempatkan, diubah bentuknya dari bentuk ion menjadi bentuk atom bebas. Monokromator merupakan bagian yang berfungsi untuk mengisolasi salah satu garis resonansi dari beberapa spectrum yang dihasilkan oleh lampu katode cekung. Detector merupakan bagian yang berfungsi mengubah tenaga sinar menjadi tenaga listrik, dimana tenaga listrik yang dihasilkan akan dipergunakan untuk mendapatkan sesuatu yang akan dibaca oleh mata atau alat pencatat yang lain. Sistem pembacaan (*recorder*) merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat dibaca. Alat yang umum adalah angka yang dapat dibaca pada monitor yang seterusnya dapat dicetak dengan printer [77].

⁷⁷ Harvey, 2009. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill. North America. pp. 412.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Juli 2016 sampai bulan Oktober 2016. Tanah perkebunan kakao sebagai sampel dalam penelitian ini diperoleh dari perkebunan kakao Kabupaten Kolaka Timur. Untuk analisis kualitatif sampel tanah perkebunan menggunakan spektroskopi *X-ray fluorescence* (XRF) dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Hasanuddin, analisis sifat keasaman (pH) dilakukan di Laboratorium Evaluasi Kimia Tekstil Politeknik STTT Bandung, dan untuk analisis kuantitatif kandungan logam berat tanah perkebunan dilakukan di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor.

3.2. Bahan dan Peralatan Penelitian

3.2.1. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah perkebunan kakao, larutan pengestrak dietilen triamin penta asetat (DTPA) pH 7,3, larutan HCl 6 N, larutan standar induk Fe 1000 ppm, larutan standar induk Cu 1000 ppm, larutan standar induk Zn 1000 ppm, larutan standar induk Mn 1000 ppm, larutan standar induk Ni 1000 ppm, larutan standar induk Pb 1000 ppm, aquades.

3.2.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca Analitik 2 desimal, botol kocok plastik, mesin kocok, dispenser 25 mL, kertas saring, gelas ukur 50 mL, gelas piala 1 L, labu ukur 100 mL dan 1 L, pipet volumetrik 1, 2, 5, dan 10 mL, spektroskopi serapan atom (SSA) Shimadzu AA6300, thermoFisher *X-ray fluorescence* (XRF), Ohaus pH starter 3000.

3.3. Prosedur Penelitian

3.3.1. Pemilihan lokasi sampel

Sampel tanah perkebunan dipilih dari beberapa wilayah perkebunan kakao yang tersebar di kabupaten Kolaka Timur. Pengambilan sampel dilakukan secara random sesuai kebutuhan penelitian. Sampel tanah diambil pada kedalaman tanah ± 30 cm. Sampel selanjutnya disimpan dalam kantong polipropilen untuk persiapan analisis.

3.3.2. Persiapan sampel

Sampel tanah dikeringkan pada udara terbuka selama 48 jam dan dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven selama 3-5 jam pada suhu 105°C .

3.3.3. Penentuan pH tanah

Sampel tanah ditimbang sebanyak 10 g dan dicampur dengan 20 mL air destilasi (perbandingan air destilasi-sampel tanah adalah 1:2). Campuran selanjutnya diaduk menggunakan *magnetic stirrer* selama 30 menit. pH tanah selanjutnya diukur menggunakan Ohaus pH starter 3000.

3.3.4. Analisis kualitatif Sampel tanah

Sampel tanah yang telah dikeringkan selanjutnya disaring menggunakan ayakan dan ditimbang beberapa gram untuk dianalisis menggunakan thermoFisher *X-ray fluorescence* (XRF) untuk mengetahui komposisi mineral-mineral logam dalam sampel tanah. Logam-logam berat yang diidentifikasi selanjutnya dianalisis konsentrasinya.

3.3.5. Analisis Kuantitatif Sampel tanah

Analisis kuantitatif kandungan logam berat tanah perkebunan kakao mengacu pada prosedur paten Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan prosedur analisis sebagai berikut :

3.3.5.1. Pembuatan larutan pengekstrak DTPA pH 7,3

Ditimbang tepat 1.96 g DTPA, dilarutkan dengan 900 mL aquades dalam gelas piala 1 L, ditambahkan 1.47 g $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ dan diaduk. Ditambahkan 13.32 mL TEA, diaduk kembali. Kemudian atur nilai pH larutan tersebut sampai pH 7.3 dengan menambahkan HCl

6 N. Masukkan larutan ke dalam labu ukur 1 L, selanjutnya dihimpitkan dengan aquades hingga volume tepat 1 L. Pindahkan larutan ke dalam botol kontainer yang ditutup rapat dan diberi label.

3.3.5.2. Pembuatan larutan HCl 6 N

Tuangkan 50 ml HCl pekat ke dalam gelas ukur 50 mL, kemudian masukan ke dalam labu ukur 100 mL dan himpitkan sampai tanda tera dengan aquades. Simpan Larutan dalam botol kontainer yang ditutup rapat dan diberi label.

3.3.5.3. Pembuatan Larutan Standar

▪ Pembuatan Deret Standar Cu

Dipipet 1 mL standar induk 1000 ppm Cu kemudian masing-masing standar dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, diimpitkan dengan aquades hingga tepat 100 mL. Larutan standar ini memiliki konsentrasi 10 ppm.

Pipet standar Cu 10 ppm sebanyak 0; 2; 5; 10; 15; 20; dan 25 ml kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml. Deret standar campuran akan memiliki kepekatan:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	0.2	0.5	1	1.5	2.0	2.5	ppm Cu

▪ Pembuatan Deret Standar Zn

Dipipet 1 mL standar induk 1000 ppm Zn kemudian masing-masing standar dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, diimpitkan dengan aquades hingga tepat 100 mL. Larutan deret standar ini memiliki konsentrasi 10 ppm.

Pipet standar Cu 10 ppm sebanyak 0; 1; 2; 4; 6; 8; dan 10 mL kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Deret standar campuran akan memiliki kepekatan:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ppm Zn

▪ Pembuatan Deret Standar Pb

Dipipet 1 mL standar induk 1000 ppm Pb kemudian masing-masing standar dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, diimpitkan dengan aquades hingga tepat 100 mL. Larutan standar ini memiliki konsentrasi 100 ppm.

Pipet standar Pb 100 ppm sebanyak 0; 0.2; 0.5; 1; 2; 3 dan 4 mL kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Deret standar campuran akan memiliki kepekatan:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
0	0.2	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0 ppm Pb

▪ Pembuatan Deret Standar Ni

Dipipet 10 mL standar induk 1000 ppm Ni kemudian masing-masing standar dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, diimpitkan dengan aquades hingga tepat 100 mL. Larutan standar ini memiliki konsentrasi 100 ppm.

Pipet standar Ni 100 ppm sebanyak 0; 1; 2; 3; dan 4 mL kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Deret standar campuran akan memiliki kepekatan:

S0	S1	S2	S3	S4	S5
0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0 ppm Ni

▪ Pembuatan Deret Standar Cd

Dipipet 1 mL standar induk 1000 ppm Cd kemudian masing-masing standar dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, diimpitkan dengan aquades hingga tepat 100 mL. Larutan standar ini memiliki konsentrasi 100 ppm.

Pipet standar Cd 10 ppm sebanyak 1; 2; 4; 6; dan 8 mL kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Deret standar campuran akan memiliki kepekatan:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0 ppm Cd

3.3.5.4. Penentuan konsentrasi logam berat

Ditimbang 5,00 g sampel tanah ukuran < 2 mm, dimasukan ke dalam botol kocok plastik dan Ditambahkan 20 mL larutan DTPA ke dalam botol kocok plastik yang telah berisi sampel. Selanjutnya larutan filtrat dianalisis menggunakan AAS Shimadzu AA6300 dengan panjang gelombang yang berbeda dari setiap logam. Pengukuran Cu dilakukan pada panjang gelombang 324,80 nm, Zn pada panjang gelombang 636,00 nm, Pb pada panjang gelombang 217,00 nm, dan Cd pada panjang gelombang 228,80 nm, dan Ni pada panjang gelombang 232,00 nm.

Gambar 3.1. Masterplan analisis tingkat pencemaran logam berat.

Diagram kerja analisis pH tanah perkebunan kakao

Diagram kerja analisis kualitatif tanah perkebunan kakao menggunakan XRF

Diagram kerja analisis kuantitatif tanah perkebunan kakao menggunakan SSA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Lokasi Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel tanah perkebunan kakao dilakukan di Desa Anggaloosi Kecamatan Ladongi dan Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 13 Agustus 2016. Ke dua desa tersebut merupakan daerah penghasil kakao untuk kabupaten Kolaka Timur. Kecamatan Ladongi terdiri dari 10 kelurahan/desa dengan luas wilayah 122,88 Ha. Sedangkan Kecamatan Loea terdiri dari 9 kelurahan/desa dengan luas wilayah 107,94 Ha. Gambar 4.1 menunjukkan lokasi pengambilan sampel tanah perkebunan kakao.

Gambar 4.1. Lokasi pengambilan sampel tanah perkebunan kakao Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik perkebunan, diketahui bahwa umur tanaman kakao berkisar 10-20 tahun. Petani kakao umumnya menggunakan pestisida dan pupuk fosfat untuk meningkatkan kualitas tanaman kakao. Pemberian pupuk dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sedangkan penyemprotan pestisida pada tanaman rutin dilakukan setiap 2 minggu. Gambar 4.2 menunjukkan jenis-jenis pestisida yang digunakan di perkebunan kakao Kolaka Timur.

Gambar 4.2. Jenis-jenis pestisida yang digunakan diperkebunan kakao Kolaka Timur.

Berdasarkan gambar 4.2, diketahui bahwa pestisida yang digunakan oleh pemilik perkebunan kakao mengandung sejumlah logam-logam berat seperti Cu, Zn, Cd, Pb, As, Co, Mn, Fe, dan Mo dengan konsentrasi masing-masing logam berat secara berturut-turut adalah 4,71%, 3,08%, 1,39 %, 0,56%, 0,64%, 0,01%, 0,04%, 16% dan 1,00%.

Sampel tanah perkebunan kakao diambil secara random. Setiap lokasi pengambilan sampel tanah terdiri dari lima titik dengan kedalaman tanah \pm 30 cm. Gambar 4.3 menunjukkan beberapa lokasi perkebunan kakao dan ilustrasi titik-titik utama pengambilan sampel tanah untuk setiap perkebunan.

Gambar 4.3. Perkebunan kakao dan titik-titik utama pengambilan sampel tanah perkebunan kakao menggunakan metode Random.

4.2. Preparasi Sampel

Sampel tanah yang berasal dari Kolaka Timur selanjutnya dipreparasi sebelum dilakukan analisis laboratorium. Preparasi sampel terdiri dari dua tahap yaitu pengeringan sampel tanah (gambar 4.4a), dan dilanjutkan dengan penghalusan dan penyaringan sampel tanah menggunakan saringan berukuran < 2 mm (gambar 4.4b). Untuk sampel tanah yang berasal dari Desa Anggalosi selanjutnya diberi label I.1-I.5 untuk lokasi I, label II.1-II.5 untuk lokasi II, dan label III.1-III.5 untuk lokasi III. Sedangkan untuk sampel tanah yang berasal dari Desa Lamoare selanjutnya diberi label IV.1-IV.5, dan V.1-V.4.

Gambar 4.4. Sampel tanah perkebunan kakao Anggalosi dan Lamoare : (a) Sebelum preparasi; (b) setelah preparasi.

4.3. Analisis Kualitatif Tanah Perkebunan Kakao

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam berbagai segi kehidupan manusia, hewan, dan tanaman. Karakteristik unsur-unsur dalam tanah sangat berpengaruh terhadap karakteristik unsur-unsur dalam tanaman yang tumbuh di atasnya. Sehingga kandungan unsur-unsur esensial dan non esensial yang kurang atau berlebihan dalam jaringan tanaman akan menggambarkan kandungan unsur-unsur dalam tanah. Interaksi unsur-unsur ini dapat menghambat penyerapan kandungan unsur-unsur esensial tanaman^[78].

Analisis kualitatif tanah perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui komposisi unsur-unsur yang dominan dalam sampel tanah perkebunan kakao, baik unsur-unsur makro seperti fosfor (P), Silika (Si), besi (Fe), Aluminium (Al) maupun unsur-unsur logam-logam berat seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), Nikel (Ni), tembaga (Cu), Zink (Zn) yang merupakan unsur-unsur mikro untuk tanaman. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan spektroskopi *X-ray fluorescence* (XRF). Hasil analisis terhadap tiga sampel tanah perkebunan yang berasal dari Desa Anggalosi Kabupaten Kolaka Timur ditunjukkan pada tabel 4.1 dan gambar 4.4.

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa lokasi tanah perkebunan kakao Anggalosi mengandung unsur-unsur makro seperti Si, Fe, Al, K, Ti, Mn, dan P. Sedangkan unsur-unsur logam berat seperti Pb, Cd, Ni, Cu, dan Zn tidak terdeteksi. Hal ini dapat disebabkan konsentrasi logam Pb, Cd, Ni, Cu, dan Zn di bawah limit deteksi instrumen XRF. Selain itu, dapat juga disebabkan terjadinya tumpang tindih (*overlap*) garis spektrum, pengaruh matriks, serta pengaruh kelembaban tanah dan ukuran partikel. Gangguan spektrum terjadi ketika garis spektrum unsur untuk satu unsur tumpang tindih dengan garis unsur-unsur lainnya. Sebagai contoh gangguan ini seperti tumpang tindih garis spektrum untuk sulfur (S) dan molybdenum (Mo), klorida (Cl) dan radium (Ra), arsenik (As) dan timbal (Pb). Pengaruh matriks terdiri dari dua jenis, yaitu pengaruh adsorpsi dan peninggian. Pengaruh adsorpsi terjadi ketika unsur lain menyerap atau menghamburkan sinar fluorescence dari unsur yang menjadi target pengukuran, menyebabkan alat mendeteksi unsur target berkonsentrasi rendah. Pengaruh peninggian terjadi ketika *x-ray* dipancarkan dari satu unsur yang lebih dominan dari unsur lainnya, menyebabkan unsur tersebut berfluorescence sehingga alat akan membaca konsentrasi yang sangat tinggi dari unsur kedua. Pengaruh kelembaban tanah pada sampel dapat

⁷⁸ Suhariyono. 2005. Analisis karakteristik unsur-unsur dalam tanah di berbagai lokasi dengan menggunakan XRF

mempengaruhi akurasi dari analisis sampel. Secara umum, konsentrasi unsur target (analit) akan nampak berkurang ketika kandungan kelembaban sampel tanah meningkat, menyebabkan air dalam sampel menyerap *x-ray*.

Tabel 4.1. Hasil analisis XRF tanah perkebunan kakao Anggaloosi .

Lokasi Sampling	Unsur	Kandungan Unsur (% b/b)	Oksida Unsur	Kandungan Oksida unsur (% b/b)
I	Si	51,41	SiO ₂	62,23
	Fe	26,38	Fe ₂ O ₃	15,01
	Al	12,90	Al ₂ O ₃	17,11
	K	6,37	K ₂ O	3,52
	Ti	1,77	TiO ₂	1,28
	Mn	0,157	MnO	0,088
	P	0,43	P ₂ O ₅	0,51
II	Si	63,02	SiO ₂	73,64
	Fe	15,23	Fe ₂ O ₃	7,97
	Al	10,86	Al ₂ O ₃	12,86
	K	7,09	K ₂ O	3,57
	Ti	2,18	TiO ₂	1,43
	Mn	0,634	MnO	0,306
	P	0,46	P ₂ O ₅	0,54
III	Si	52,39	SiO ₂	63,67
	Fe	24,89	Fe ₂ O ₃	14,56
	Al	13,74	Al ₂ O ₃	16,39
	K	6,12	K ₂ O	3,43
	Ti	1,63	TiO ₂	1,20
	Mn	0,234	MnO	0,131
	P	0,404	P ₂ O ₅	0,35

Gambar 4.5. Grafik hasil analisis tanah perkebunan kakao Anggaloosi menggunakan *X-ray fluorescence* (XRF).

Kandungan P_2O_5 yang ditunjukkan pada tabel 4.1 berkisar 0,30-0,50 %. Kandungan ini dianggap cukup rendah, hal ini dapat disebabkan oleh tingginya kandungan Al^{3+} yang juga ditunjukkan pada tabel 4.1 dengan kandungan konsentrasi berkisar $\pm 12,86-17,11$ %. Fosfat dalam bentuk P_2O_5 yang bermuatan negatif dapat terfiksasi oleh Al^{3+} sehingga ketersediaannya dalam larutan tanah menjadi lebih rendah ^[79].

Kandungan unsur Si, Fe, Al, K, Ti, dan Mn (gambar 4.5) pada lokasi I secara berturut-turut adalah 51,41%, 26,38%, 12,90%, 6,37%, 1,77% dan 0,157%. Untuk lokasi II kandungan unsur Si, Fe, Al, K, Ti, dan Mn secara berturut-turut adalah 63,02%, 15,23%, 10,86%, 7,09%, 2,18%, dan 0,634%. Sedangkan untuk lokasi III kandungan unsur Si, Fe, Al, K, Ti, dan Mn secara berturut-turut adalah 52,39%, 24,89%, 13,74%, 6,12%, 1,63%, dan 0,234%.

Kandungan unsur-unsur makro tanah perkebunan kakao dari tiga lokasi sampling di atas relatif sama dengan nilai rata-rata untuk tiga lokasi adalah 55,60%, 22,16%, 12,50%, 6,52%, 1,86, dan 0,34%. Berdasarkan hasil analisis kualitatif ini, dapat disimpulkan bahwa tanah perkebunan kakao Anggaloosi Kolaka Timur umumnya mengandung unsur-unsur yang sama seperti unsur-unsur yang dilaporkan dalam penelitian ini.

Kandungan unsur Si pada lokasi II lebih tinggi dari lokasi I dan III dimana $Si_{II} > Si_{III} > Si_I$. Kandungan unsur Fe pada lokasi I lebih tinggi dari lokasi II dan III dengan urutan $Fe_I > Fe_{III} > Fe_{II}$. Kandungan unsur Al pada lokasi III lebih tinggi dari lokasi I dan II dengan urutan $Al_{III} > Al_I > Al_{II}$. Kandungan unsur K pada lokasi II lebih tinggi dari lokasi I dan III dengan urutan $K_{II} > K_I > K_{III}$. Kandungan unsur Ti pada lokasi II lebih tinggi dari lokasi I dan III dengan urutan $Ti_{II} > Ti_I > Ti_{III}$. Kandungan unsur Mn pada lokasi II lebih tinggi dari lokasi I dan III dengan urutan $Mn_{II} > Mn_{III} > Mn_I$. Urutan kandungan unsur makro tanah perkebunan kakao Kolaka Timur untuk tiga lokasi sampling ditunjukkan pada gambar 4.6.

⁷⁹ Yatno et al., 2015. Characteristics of Soils Formed from Schist and their Land Suitability for Cocoa Crop in Kolaka and East Kolaka Regencies, Southeast Sulawesi. *Jurnal Tanah dan Iklim*. 39 (2). 109-118.

Gambar 4.6. Grafik urutan kandungan unsur-unsur makro tanah perkebunan kakao Anggaloosi.

4.4. Analisis sifat Kimia tanah

Sifat kimia tanah meliputi pH, kandungan oksigen terlarut, alkalinitas, dan konduktivitas elektrik ^[80]. Dalam penelitian ini, sifat kimia tanah ditentukan melalui analisis pH. pH tanah merupakan tahapan penting dalam menganalisis kandungan logam berat tanah. pH tanah akan mempengaruhi keberadaan ion-ion logam yang dapat diserap (absorpsi) oleh tanaman. Menurut *World Health Organization* (WHO), rentang normal untuk pH tanah berkisar 6,5-8,5. Ketika pH tanah menurun, logam berat dilepas dari partikel tanah dan material organik kemudian masuk ke dalam larutan tanah menyebabkan logam berat bergerak lebih aktif. Akan tetapi, ketika pH sangat tinggi ($\text{pH} > 7$) logam berat akan ditemukan dalam bentuk garam-garamnya ^[81,82].

Analisis pH tanah dilakukan pada lima lokasi sampling. Hasil analisis pH untuk tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare ditunjukkan pada tabel 4.2 dan gambar 4.7.

⁸⁰ Nazir et al., 2015. Accumulation of Heavy Metals (Ni, Cu, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe) in the soil, water and plants and analysis of physico-chemical parameters of soil and water Collected from Tanda Dam kohat. *Journal of Pharmaceutical sciences and research*. 7(3). 89-97.

⁸¹ Li, 1999. Numerical Simulation of Transport of four heavy metals in kaolinite clay. *Journal of Environmental Engineering*, 125(4), 314-324.

⁸² Chen et al., 1999. Effects of pH on Heavy Metal Sorption on Mineral Apatite. *Environmental Science and Technology*, 31(3), 624-631.

Tabel 4.2. pH tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare kabupaten Kolaka Timur.

Lokasi Sampling	pH
I	4,85
	4,70
	4,64
	4,50
	4,45
II	5,43
	5,60
	5,92
	6,04
	5,85
III	4,88
	4,84
	4,72
	4,85
	4,68
IV	6,13
	5,95
	6,26
	6,03
	6,18
V	5,08
	5,53
	5,43
	5,65

Gambar 4.7. Grafik analisis pH tanah perkebunan kakao Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil analisis pH yang diperoleh, disimpulkan bahwa tanah perkebunan kakao Kolaka Timur bersifat asam untuk semua lokasi sampling. Nilai pH untuk lokasi I, II, III, IV, dan V secara berturut-turut berada pada rentang 4,45-4,85; 5,43-6,04; 4,68-4,88; 5,95-6,26; dan 5,08-5,65. Perkebunan kakao Anggaloosi relatif lebih asam dibandingkan perkebunan kakao Lamoare.

Gambar 4.8, memberikan informasi bahwa lokasi I dan III memiliki nilai pH yang lebih asam dengan nilai rata-rata 4,628 dan 4,794 dibandingkan lokasi II, IV, dan V. Adapun urutan tingkat keasaman (pH) tanah perkebunan kakao Kolaka Timur untuk 5 lokasi sampling

berdasarkan gambar 4.8 adalah $I > III > V > II > IV$. Kondisi pH tanah perkebunan kakao yang diperoleh pada penelitian ini tidak berbeda jauh dengan yang dilaporkan oleh Yatno et al (2015). Untuk lokasi II, IV, dan V, kondisi pH tanah yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan yang dilaporkan Ogunlade (2011). Sifat tanah yang asam dari lokasi-lokasi sampling dapat disebabkan oleh kandungan ion Al^{3+} yang tinggi. Selain itu, rendahnya pH tanah perkebunan kakao disebabkan oleh rendahnya kandungan basa-basa yang dapat dipertukarkan seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , dan Na^+ [84]. Berdasarkan hasil analisis XRF yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga lokasi sampling, kandungan K^+ dalam tanah perkebunan berkisar antara 6-7 %. Sedangkan kandungan Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ tidak terdeteksi atau dengan kata lain kandungan Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ lebih kecil dari K^+ .

Gambar 4.8. Grafik Tingkat Keasaman (pH) Tanah Perkebunan Kakao Koltim.

Sifat tanah yang asam mengindikasikan bahwa mudahnya ion-ion logam terlepas dari permukaan tanah dan masuk ke larutan tanah yang selanjutnya akan diserap oleh akar tanaman dan lambat laun tanaman akan terakumulasi logam berat, sehingga akan bersifat toksik bagi tanaman. Selain itu, sifat tanah yang asam akan memberikan peluang lepasnya logam Aluminium (Al) menjadi ion Al^{3+} , dimana ion Al^{3+} akan lebih larut pada rentang $pH < 5$ [77,83]. Ion Al^{3+} akan menggantikan ion-ion kation seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , dan Na^+ pada permukaan tanah [84]. Ion logam ini dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan akar [85],

⁸³ Delhaize, 1995. Aluminum toxicity and tolerance in plants. *Plant physiology*. 107. 315-321.

⁸⁴ Johnson, 1992. *Soil Fundamentals - Soil Chemistry*. Alaska Cooperative Extension Crop Production and Soil Management Series: FGV-00242. Alaska: CES publication.

meningkatkan ketebalan akar lateral dan merubah warna akar menjadi coklat ^[86], mengganggu respirasi akar dan reaksi enzimatik dari gula fosforilasi ^[87], mengurangi hasil produksi tanaman ^[77]. Ion Al³⁺ dilaporkan dapat meracuni tanaman apabila keberadaannya dalam larutan tanah melebihi 60% Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah ^[88,89]. Mekanisme pertukaran ion Al dan turunannya dengan kehadiran ion H⁺ berlebih ditunjukkan oleh persamaan 4.1 dan 4.2 ^[90].

4.5. Analisis Kuantitatif Kandungan Logam Berat Tanah Perkebunan Kakao

Akumulasi logam berat dalam tanah masih menjadi salah satu permasalahan penting dalam bidang lingkungan. Hal ini didasarkan oleh sifat toksik logam berat terhadap tanaman, hewan, dan manusia. Tanah dapat terkontaminasi logam berat dan kemudian terjadi bioakumulasi dalam tanaman dan hewan yang selanjutnya akan masuk ke tubuh manusia melalui jalur rantai makanan ^[6]. Sehingga diperlukan analisis secara kuantitatif dan terkontrol untuk menantau kandungan logam-logam berat tanah perkebunan kakao, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, dilaporkan konsumsi masyarakat dunia terhadap produk tanaman kakao terus meningkat.

4.5.1. Analisis Logam Timbal (Pb)

Kandungan logam timbal (Pb) pada tanah perkebunan kakao Anggalosi dan Lamoare dapat dilihat pada tabel 4.3 dan gambar 4.9. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA) diperoleh informasi kandungan Pb dengan rentang konsentrasi 0,81-2,39 mg/kg untuk lokasi I dengan nilai rata-rata 1,436 mg/kg. Untuk lokasi II diperoleh informasi kandungan Pb dengan rentang konsentrasi 1,24-3,71 mg/kg dengan nilai

⁸⁵ Ma et al., 2001. Aluminium tolerance in plants and the complexing role of organic acids. *Trends in Plant Science*. 6 (6). 273-278.

⁸⁶ Mossor-Pietraszewska. 2001. Effect of aluminium on plant growth and metabolism. *Acta Biochimica Polonica*. 48 (3). 673-686.

⁸⁷ Rout et al., 2001. Aluminium toxicity in plants: a review. *Agronomie*. 21 (1). 3-21.

⁸⁸ Hardjowigeno, 2003. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Akademi Pressindo. Jakarta.

⁸⁹ Rachim, 2007. Dasar-Dasar Genesis Tanah. Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.

⁹⁰ Peverill et al., 1999. Soil analysis: An interpretation manual. Victoria, Australia: CSIRO Publishing, Collingswood.

rata-rata 1,98 mg/kg. Untuk lokasi III diperoleh informasi kandungan Pb dengan rentang konsentrasi 0,88-1,17 mg/kg dengan nilai rata-rata 1,004 mg/kg. Untuk lokasi IV diperoleh informasi kandungan Pb dengan rentang konsentrasi 0,63-1,22 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,9 mg/kg. Untuk lokasi V diperoleh informasi kandungan Pb dengan rentang konsentrasi 1,66-2,39 mg/kg dengan nilai rata-rata 2,0775 mg/kg. Urutan tingkat pencemaran logam Pb dari kedua lokasi sampling adalah V > II > I > III > IV.

Konsentrasi Pb yang diperoleh dari hasil analisis jauh lebih besar dari hasil yang dilaporkan Nazir et al (2015) dengan rentang konsentrasi Pb untuk sampel tanah 0,061-0,461 mg/kg. Namun memiliki kemiripan nilai konsentrasi Pb yang dilaporkan oleh Ekpete et al ^[91] dengan rentang konsentrasi 0,669-2,624 mg/kg dan Ogunlade (2011) dengan rentang konsentrasi 0,50-0,86 mg/kg. Konsentrasi Pb pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur jauh lebih besar dari konsentrasi yang diperbolehkan oleh WHO. Dimana untuk Pb, konsentrasi yang diperbolehkan adalah 0,05-0,1 mg/kg. Dalam tanah, sifat kimia Pb bergantung pada banyak materi organik. Logam Pb akan diserap sangat kuat oleh materi-materi humat tanah pada rentang pH ≥ 4 ^[92].

Pengaruh logam Pb pada tanaman kakao telah dilaporkan dalam sebuah jurnal yang berjudul Molecular, Biochemical and Ultrastructural changes Induced by Pb toxicity in Seedling of *Theobroma cacao* L. ^[93]. Hasil penelitian menjelaskan bahwa logam Pb menyebabkan perubahan struktur sel pada jaringan mesopil daun, disorganisasi pada membran tilacoidal, perkembangan kloroflas yang kurang baik, dan pecahnya membran inti. Selain itu, Pb juga menyebabkan perubahan mitokondria dan pecahnya membran inti pada sel akar. Pada analisis Proteomik yang dilakukan dengan menggunakan Elektroforesis gel 2-dimensi dan spektroskopi massa sebagai instrument, secara eksklusif menggambarkan bahwa stres logam Pb menyebabkan aktifitas protein perkecambahan tanaman kakao terganggu.

⁹¹ Ekpete et al., 2013. Heavy metal distribution in soil along iwofe rumuolumeniroad. International journal of science and technology. 8 (1). 450-455.

⁹² Alloway, 2010. Heavy Metals in Soils "Trace metals and metalloids in Soils and their Bioavailability. Third Edition. Springer. London.

⁹³ Reis et al., 2015. Molecular, Biochemical and Ultrastructural changes Induced by Pb toxicity in Seedling of *Theobroma cacao* L. *Plos one*. 1-26.

Tabel 4.3. Hasil analisis kandungan logam Pb pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Lokasi	Konsentrasi logam Pb (mg/kg)
I	2,39
	1,67
	1,17
	1,14
	0,81
II	3,71
	1,24
	1,62
	1,36
	1,97
III	0,89
	1,12
	1,17
	0,96
	0,88
IV	0,83
	1,22
	0,63
	0,96
	0,86
V	1,66
	2,39
	2,20
	2,06

Gambar 4.9. Grafik kandungan logam Pb pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

4.5.2. Analisis Logam Kadmium (Cd)

Kandungan logam kadmium (Cd) pada tanah perkebunan kakao Anggalosi dan Lamoare dapat dilihat pada tabel 4.4 dan gambar 4.10. Hasil analisis menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA) diperoleh informasi kandungan Cd dengan rentang konsentrasi < 0,01 mg/kg untuk lokasi I. Untuk lokasi II diperoleh informasi kandungan Cd dengan rentang konsentrasi < 0,01-0,03 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,014 mg/kg. Untuk lokasi III diperoleh informasi kandungan Cd dengan rentang konsentrasi < 0,01-0,01 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,004 mg/kg. Untuk lokasi IV diperoleh informasi kandungan Cd dengan rentang konsentrasi 0,01-0,04 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,0225 mg/kg. Untuk lokasi V diperoleh informasi kandungan Cd dengan rentang konsentrasi 0,01-0,04 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,0125 mg/kg. Urutan tingkat pencemaran logam Cd dari kedua lokasi sampling adalah IV > V > II > III > I.

Tabel 4.4. Hasil analisis kandungan logam Cd pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Lokasi	Konsentrasi logam Cd (mg/kg)
I	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
II	0,03
	0,01
	0,01
	0,02
	<0,01
III	<0,01
	<0,01
	0,01
	0,01
	<0,01
IV	0,04
	0,02
	0,03
	0,01
	0,01
V	0,01
	0,02
	0,02
	0,04

Secara alamiah, kandungan kadmium (Cd) di tanah berkisar antara 0,1-1 mg Cd/kg^[96]. Konsentrasi Cd yang diperoleh dari hasil analisis memiliki kemiripan nilai konsentrasi Cd yang dilaporkan Nazir et al (2015) dengan rentang konsentrasi 0,029-0,328 mg/kg, yang dilaporkan Ogunlade (2011) dengan rentang konsentrasi 0,02-0,05 mg/kg, dan yang

dilaporkan Ekpete et al (2013) dengan rentang konsentrasi 0,049-0,089 mg/kg, namun lebih kecil dari yang dilaporkan Mico et al (2006) dengan rentang konsentrasi 0,15-0,88 mg/kg. Konsentrasi Cd pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur secara umum jauh lebih besar dari konsentrasi yang diperbolehkan oleh WHO. Dimana untuk Cd, konsentrasi yang diperbolehkan adalah 0,005-0,01 mg/kg. Konsentrasi Cd di atas 0,5 mg/kg dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia.

Meningkatnya konsentrasi dalam tanah, dan berlebihnya konsentrasi Cd dalam kakao dapat disebabkan oleh pemakaian pupuk yang mengandung senyawa fosfat. Kandungan logam Cd pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare serta wilayah perkebunan kakao lainnya yang berada di kabupaten Kolaka Timur akan terus meningkat seiring dengan penggunaan pestisida dan pupuk fosfat oleh pemilik perkebunan. Berdasarkan penelusuran literatur, hingga saat ini pengaruh logam Cd terhadap tanaman kakao belum dilaporkan.

Gambar 4.10. Grafik kandungan logam Cd pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

4.5.3. Analisis Logam Nikel (Ni)

Kandungan logam nikel (Ni) pada tanah perkebunan kakao Desa Anggalosi dan Lamoare dapat dilihat pada tabel 4.5 dan gambar 4.11. Hasil analisis menggunakan

Spektroskopi Serapan Atom (SSA) diperoleh informasi kandungan Ni dengan rentang konsentrasi < 0,01-0,23 mg/kg untuk lokasi I dengan nilai rata-rata 0,098 mg/kg. Untuk lokasi II diperoleh informasi kandungan Ni dengan rentang konsentrasi 0,74-4,59 mg/kg dengan nilai rata-rata 1,686 mg/kg. Untuk lokasi III diperoleh informasi kandungan Ni dengan rentang konsentrasi 0,24-0,55 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,358 mg/kg. Untuk lokasi IV diperoleh informasi kandungan Ni dengan rentang konsentrasi 0,56-1,21 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,922 mg/kg. Untuk lokasi V diperoleh informasi kandungan Ni dengan rentang konsentrasi 0,42-2,42 mg/kg dengan nilai rata-rata 1,095 mg/kg. Urutan tingkat pencemaran logam Cd dari kedua lokasi sampling adalah II > V > IV > III > I.

Konsentrasi Ni yang diperoleh dari hasil analisis jauh lebih besar dari hasil yang dilaporkan Ogunlade (2011) dengan rentang konsentrasi Ni untuk sampel tanah 0,23-0,42 mg/kg dan memiliki kemiripan nilai konsentrasi Ni yang dilaporkan Nazir et al (2015) dengan rentang konsentrasi 0,150-1,031 mg/kg. Namun konsentrasi Ni yang diperoleh pada penelitian ini jauh lebih kecil dibanding konsentrasi Ni yang dilaporkan Nartey (2012). Konsentrasi Ni pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur secara umum jauh lebih besar dari konsentrasi yang diperbolehkan oleh WHO. Dimana untuk Ni, konsentrasi yang diperbolehkan adalah 0,5-6,5 mg/kg.

Selain aktivitas antropogenik, meningkatnya kandungan Ni dalam tanah dapat disebabkan penggunaan kotoran atau lumpur (*sludge*) dan pupuk yang mengandung fosfat^[96]. Keberadaan Ni dalam *sludge* dapat dengan cepat diserap tanaman dan bersifat toksik yang sangat tinggi. Konsentrasi Ni pada larutan tanah yang terkontaminasi logam berat secara umum sangat tinggi tergantung pada konsentrasi total tanah, sumber Ni dan polusi batuan.

Kandungan logam Ni pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas antropogenik seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia oleh pemilik perkebunan. Kondisi tanah perkebunan yang bersifat asam akan menyebabkan Ni memiliki kelarutan yang sangat tinggi sehingga sangat berpotensi untuk diserap oleh tanaman. Logam Ni akan berbentuk ion $\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ pada nilai pH < 6, sedangkan pada nilai pH > 7 Ni akan mengendap sebagai hidroksida seperti $\text{Ni}(\text{OH})_3^-$ atau $\text{Ni}_4(\text{OH})_4^{4+}$. Berdasarkan penelusuran literatur, hingga saat ini pengaruh logam Ni terhadap tanaman kakao belum dilaporkan.

Tabel 4.5. Hasil analisis kandungan logam Ni pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Lokasi	Konsentrasi logam Ni (mg/kg)
I	0,05
	<0,01
	0,16
	0,05
	0,23
II	4,59
	0,74
	0,87
	1,38
	0,85
III	0,55
	0,24
	0,33
	0,41
	0,26
IV	1,21
	0,88
	1,14
	0,56
	0,82
V	0,72
	0,42
	0,82
	2,42

Gambar 4.11. Grafik kandungan logam Ni pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

4.5.4. Analisis Logam Tembaga (Cu)

Kandungan logam tembaga (Cu) pada tanah perkebunan kakao Desa Anggalosi dan Lamoare dapat dilihat pada tabel 4.6 dan gambar 4.12. Hasil analisis menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA) diperoleh informasi kandungan Cu dengan rentang konsentrasi 0,62-1,01 mg/kg untuk lokasi I dengan nilai rata-rata 0,794 mg/kg. Untuk lokasi II diperoleh informasi kandungan Cu dengan rentang konsentrasi 0,38-0,87 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,554 mg/kg. Untuk lokasi III diperoleh informasi kandungan Cu dengan rentang konsentrasi 0,51-1,14 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,718 mg/kg. Untuk lokasi IV diperoleh informasi kandungan Cu dengan rentang konsentrasi 0,32-0,76 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,536 mg/kg. Untuk lokasi V diperoleh informasi kandungan Cu dengan rentang konsentrasi 0,33-2,50 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,8029 mg/kg. Urutan tingkat pencemaran logam Cu dari kedua lokasi sampling adalah $V > I > III > II > IV$.

Konsentrasi Cu yang diperoleh dari hasil analisis memiliki kemiripan nilai konsentrasi Cu yang dilaporkan Nazir et al (2015) dengan rentang konsentrasi 0,536-1,504 mg/kg, namun jauh lebih kecil dibanding konsentrasi Ni yang dilaporkan Ekpete et al (2013) dengan rentang konsentrasi 2,670-6,417 mg/kg. Konsentrasi Cu pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur

secara umum jauh lebih besar dari konsentrasi yang diperbolehkan oleh WHO. Dimana untuk Cu, konsentrasi yang diperbolehkan adalah 0,5-6,5 mg/kg.

Tabel 4.6. Hasil analisis kandungan logam Cu pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Lokasi	Konsentrasi logam Cu (mg/kg)
I	0,62
	0,71
	0,84
	0,79
	1,01
II	0,87
	0,59
	0,49
	0,38
	0,44
III	0,51
	1,14
	0,65
	0,65
	0,64
IV	0,60
	0,76
	0,42
	0,58
	0,32
V	0,33
	1,96
	0,86
	2,50

Gambar 4.12. Grafik kandungan logam Cu pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Meskipun logam Cu merupakan logam yang esensial untuk pertumbuhan normal tanaman, namun juga berpotensi sebagai racun bagi tanaman seperti menghambat pertumbuhan tanaman dan merusak atau menghalangi proses penting sel ^[94]. Penggunaan fungisida yang mengandung Cu menjadi sumber utama yang menyebabkan kandungan Cu di tanah perkebunan terus meningkat. Selain itu, penggunaan *sludge* untuk meningkatkan nutrisi tanah juga menjadi penyedia logam berat seperti Cu. Pemberian *sludge* pada tanaman biasanya sangat efektif untuk melepas Cu. Total konsentrasi Cu dalam *sludge* di beberapa negara Eropa dilaporkan berkisar antara 190 sampai 641 mg Cu/kg ^[95].

Kandungan logam Cu pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas penggunaan pestisida dan pupuk organik seperti *sludge* oleh pemilik perkebunan. Kondisi tanah perkebunan yang bersifat asam akan menyebabkan Cu memiliki kelarutan yang sangat tinggi sehingga sangat berpotensi untuk diserap oleh tanaman. Kelarutan Cu pada rentang nilai pH 3,4-6,8 akan sangat tinggi sehingga

⁹⁴ Yruela, 2005. Toxic metals in plants "Copper in plants". Brazilian journal plant physiology. 17 (1). 145-156.

⁹⁵ European Union. 2008. European Union risk assessment report. Voluntary risk assessment of copper, copper II sulphate pentahydrate, copper(I)oxide, copper(II)oxide, dicopper chloride trihydroxide. http://echa.europa.eu/chem_data/transit_measures/vrar_en.asp

akan berbentuk ion Cu^{2+} . Sedangkan pada nilai $\text{pH} > 7$, kelarutan Cu akan sangat kecil dan akan mengendap sebagai $\text{Cu}(\text{OH})_2$ atau CuO [96]. Berdasarkan penelusuran literatur, hingga saat ini pengaruh logam Ni terhadap tanaman kakao belum dilaporkan .

4.5.5. Analisis Logam Zink (Zn)

Kandungan logam Zink (Zn) pada tanah perkebunan kakao Desa Anggalosi dan Lamoare dapat dilihat pada tabel 4.7 dan gambar 4.13. Hasil analisis menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA) diperoleh informasi kandungan Zn dengan rentang konsentrasi 0,49-0,71 mg/kg untuk lokasi I dengan nilai rata-rata 0,578 mg/kg. Untuk lokasi II diperoleh informasi kandungan Zn dengan rentang konsentrasi 0,79-1,60 mg/kg dengan nilai rata-rata 1,088 mg/kg. Untuk lokasi III diperoleh informasi kandungan Zn dengan rentang konsentrasi 0,54-0,93 mg/kg dengan nilai rata-rata 0,726 mg/kg. Untuk lokasi IV diperoleh informasi kandungan Zn dengan rentang konsentrasi 1,35-5,79 mg/kg dengan nilai rata-rata 2,91 mg/kg. Untuk lokasi V diperoleh informasi kandungan Zn dengan rentang konsentrasi 1,18-4,67 mg/kg dengan nilai rata-rata 2,345 mg/kg. Urutan tingkat pencemaran logam Zn dari kedua lokasi sampling adalah $\text{IV} > \text{V} > \text{II} > \text{III} > \text{I}$.

Konsentrasi Zn yang diperoleh dari hasil analisis jauh lebih besar dari hasil yang dilaporkan Nazir et al (2015) dengan rentang konsentrasi Zn untuk sampel tanah 0,033-0,349 mg/kg, namun jauh lebih kecil dari yang dilaporkan Nartey et al (2012) dan Ekpete et al (2013) dengan konsentrasi Zn untuk sampel tanah berturut turut adalah 14,50 mg/kg dan 2,670-6,417 mg/kg. Konsentrasi Zn pada tanah perkebunan kakao Kolaka Timur secara umum jauh lebih kecil dari konsentrasi yang diperbolehkan oleh WHO. Dimana untuk Zn, konsentrasi yang diperbolehkan adalah 5,0-15,0 mg/kg.

Kandungan alamiah logam Zn pada semua tanah berkisar pada rentang konsentrasi 10-100 mg Zn/kg. Aktivitas petani yang tinggi pada perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare serta wilayah perkebunan kakao lainnya yang berada di kabupaten Kolaka Timur, seperti penggunaan pupuk fosfat dan *sludge*, menyebabkan kandungan Zn pada permukaan tanah meningkat.

Dalam larutan tanah, Zn akan berbentuk ion Zn^{2+} dan jumlahnya akan berkurang ketika nilai pH meningkat. Pada pH yang tinggi, tanaman akan kekurangan Zn atau dengan

kata lain pH yang tinggi akan menyebabkan Zn mengendap sehingga potensi untuk mencemari tanaman berkurang ^[96].

Tabel 4.7. Hasil analisis kandungan logam Zn pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Lokasi	Konsentrasi logam Zn (mg/kg)
I	0,49
	0,49
	0,57
	0,63
	0,71
II	1,17
	0,87
	0,79
	1,60
	1,01
III	0,70
	0,93
	0,70
	0,76
	0,54
IV	2,99
	2,59
	5,79
	1,83
	1,35
V	1,18
	1,79
	1,74
	4,67

Gambar 4.13. Grafik kandungan logam Zn pada tanah perkebunan kakao Anggaloosi dan Lamoare.

Berdasarkan gambar 4.14, tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao dari lima lokasi sampling dapat diurutkan berdasarkan nilai konsentrasi mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Urutan tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur adalah $Zn > Pb > Ni > Cu > Cd$ dengan nilai konsentrasi secara berturut-turut adalah 1,49542 mg/kg, 1,45458 mg/kg, 0,85652 mg/kg, 0,7775, dan 0,01933 mg/kg. Urutan logam berat ini memiliki perbedaan dengan yang dilaporkan oleh Nartey et al (2015) dan Nazir et al (2015).

Gambar 4.14. Grafik kandungan rata-rata logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tanah perkebunan kakao Kolaka Timur mengandung unsur-unsur makro (seperti Si, Fe, Al, K, Ti, Mn, P) dan unsur-unsur logam berat seperti Pb, Cd, Ni, Cu, dan Zn.
2. Urutan tingkat pencemaran logam berat tanah perkebunan kakao Kolaka Timur adalah $Zn > Pb > Ni > Cu > Cd$ dengan konsentrasi masing-masing urutan adalah 1,49542 mg/kg, 1,45458 mg/kg, 0,85652 mg/kg, 0,7775, dan 0,01933 mg/kg.

1.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya pemantauan rutin oleh lembaga pemerintah seperti Dinas pertanian dan perkebunan dan/atau Badan lingkungan hidup (BLH) perihal keberadaan logam berat di lingkungan pertanian, mengingat logam berat merupakan sumber polutan yang sangat berbahaya bagi manusia, hewan, dan tanaman.
2. Perlunya mencari bahan alternatif pengganti pestisida dan pupuk kimia yang saat ini digunakan secara meluas oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan produktifitas tanaman kakao.
3. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani kakao perihal dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan.
4. Adanya penelitian lanjutan oleh tim pakar bidang biokimia dan biomolekuler, biologi, pertanian, dan ilmu tanah terhadap pengaruh logam berat pada tanaman kakao, mengingat tanah perkebunan bersifat asam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackah, J. E., 2012. Distribution of heavy metals in cocoa farm soils in the Western Region of Ghana. Thesis. Department of Chemistry, University of Ghana.
- Aikpokpodion et al., 2013. A Survey of copper, lead, cadmium and zin residues in cocoa beans obtained from selected plantations in Nigeria. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*. 5(6). 88-98.
- Alloway, B. J. 2010. Heavy Metals in Soils “Trace metals and metalloids in Soils and their Bioavailability. Third Edition. Springer. London.
- Amankwaah, D. et al., 2015. Determination of Heavy Metals in Cocoa Beans from some major Cocoa Growing regions in Ghana. *Analysis Food Science and Technology*. (16). 225-235.
- Arya, S. K., and B. K. Roy., 2011. “Manganese induced changes in growth, chlorophyll content and antioxidants activity in seedlings of broad bean (*Vicia faba* L.),” *Journal of Environmental Biology*, 32 (6). 707-711.
- Assche, F and H. Clijsters. 1990. Effects of metals on enzyme activity in plants,” *Plant, Cell and Environment*. (24). 1-15.
- Barrachina, A. C., F. B. Carbonell, and J. M. Beneyto., 1995. “Arsenic uptake, distribution, and accumulation in tomato plants: effect of arsenite on plant growth and yield,” *Journal of Plant Nutrition*. 18 (6). 1237-1250.
- Bertoidi, D., Alice, B., Federica, C., Augusta, C., Roberto, L. 2016. Multielemental fingerprinting geographic traceability of *Theobroma cacao* beans and cocoa products. *Food Control*. 65 (2016). 46-53.
- Campbell, P. G. C. 2006. Cadmium-A priority pollutant. *Environmental Chemistry*. 3 (6). 387-388.
- Chen, X., Wright, J., and Peurrung, L. 1997. Effects of pH on Heavy Metal Sorption on Mineral Apatite. *Environmental Science and Technology*. 31 (3). 624-631.
- Chibuike, G. U and S. C. Oblora., 2014. Heavy Metal polluted soils: Effect on plants and bioremediation methods. *Applied and Environmental Soil Science Journal*. (2014). 1-12.
- Davies, B. E. and L. H. P. Jones. Micronutrients and toxic elements, in Russell’s Soil Conditions and Plant Growth. A.Wild. Ed., pp. 781–814. John Wiley & Sons; Interscience, New York, NY, USA, 11th edition, 1988)
- Delhaize, E., and Peter, R. R., 1995. Aluminum toxicity and tolerance in plants. *Plant physiology*. 107. 315-321.
- Departemen Perindustrian., 2007. Gambaran Sekilas Industri Kakao. Pusat data dan informasi Jakarta Selatan.
- Departemen Pertanian., 2002. Musuh alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao. Edisi 2. Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Jakarta.
- Dillinger, T. L., Barriga, P., Escárcega, S., Jiminez, M., Lowe, D. S. and Grivetti, L. E., 2000. Food of the gods: Cure for humanity ? A cultural history of the medicinal and ritual use of chocolate. *Journal of Nutrition* (130) 2057-2072.

- Dinas Perindustrian Provinsi. 2007. Pelaksanaan program revitalisasi perkebunan kakao di Sulawesi Tenggara. Kendari. Sulawesi Tenggara.
- EU. 2008. European Union risk assessment report. Voluntary risk assessment of copper, copper II sulphate pentahydrate, copper(I)oxide, copper(II)oxide, dicopper chloride trihydroxide. http://echa.europa.eu/chem_data/transit_measures/vrar_en.asp
- Ekpete et al., 2013. Heavy metal distribution in soil along iwofe rumuolumeniroad. *International journal of science and technology*. 8 (1). 450-455.
- Hardjowigeno, S. 2003. *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis*. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Hii, C. L., C. L. Law., S. Suzannah., Misnawi., and M. Cloke., 2009. Polyphenols in cocoa (*Theobroma cacao* L.). *Asian Journal of Food and Agro-Industry*. 2 (04). 702-722.
- Hinojosa, M. B., Carreira, J. A., Ruiz, R. G., and Dick, R. P. 2004. Soil moisture pre-treatment effects on enzyme activities as indicators of heavy metal contaminated and reclaimed soils. *Soil Biology & Biochemistry*. (36). 1559-1568.
- Jadia and M. H. Fulekar. 2009. Phytoremediation of heavy metals: recent techniques. *African Journal of Biotechnology*. 8 (6): 921-928.
- Jayakumar, K., M. Rajesh, L. Baskaran, and P. Vijayarengan., 2013. "Changes in nutritional metabolism of tomato (*Lycopersicon esculantum* Mill.) plants exposed to increasing concentration of cobalt chloride. *International Journal of Food Nutrition and Safety*. 4 (2). 62-69.
- Jiwan, S., and Kalamdhud, A. S. 2011. Effects of Heavy Metals on Soil, Plants, Human Health and Aquatic Life. *International journal of Research in Chemistry and Environment*. (1). 15-21.
- Johnson, C. L. 1992. *Soil Fundamentals - Soil Chemistry*. Alaska Cooperative Extension Crop Production and Soil Management Series: FGV-00242. Alaska: CES publication.
- Kabata-Pendias and H. Pendias. 2001. *Trace Metals in Soils and Plants*, CRC Press, Boca Raton, Fla, USA, 2nd edition.
- Kibra, M. G., 2008. Effects of mercury on some growth parameters of rice (*Oryza sativa* L.). *Soil & Environment*. 27 (1). 23-28.
- Lalor, G. C. 2008. Review of cadmium transfers from soil to humans and its health effects in the Jamaican environment. *Science of the Total Environment*. (400). 162 - 172.
- Lattanzio, V., Veronica, M. T., and Angela, C. 2006. Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insects. *Phytochemistry: Advances in Research*. (2). 23-67
- Leonila, M. V., 2002. Impact of agrochemicals on soil and water quality. *Ext. Bulletin, National crop protection centre University of Philippines*. 1-7.
- Li, L., and Wu, G. (1999). Numerical Simulation of Transport of four heavy metals in kaolinite clay. *Journal of Environmental Engineering*. 125 (4). 314-324.
- Lin, Y. C., and C. H. Kao., 2005. Nickel toxicity of rice seedlings: Cell wall peroxidase, lignin, and NiSO₄-inhibited root growth. *Crop, Environment Bioinformatics*. (2). 131-136.
- Ma, J. F., P. R. Ryan., and E. Delhaize. 2001. Aluminium tolerance in plants and the complexing role of organic acids. *Trends in Plant Science*. 6 (6). 273-278.

- Manahan, S.E., Toxicological Chemistry and Biochemistry, CRC Press, Limited Liability Company (LLC). 3rd edition. 2003.
- Martin, S., and Wendy, G. 2009. Human health effects of Heavy metals. Environmental science and technology briefs for citizens. (15). 1-6.
- Mattigod, S. V., and A. L. Page 1983. Assessment of metal pollution in soil. Applied Environmental Geochemistry. pp. 355-394, Academic Press. London-UK.
- Mhd Jalil, A. M., and Ismail, A. 2008. Polyphenols in cocoa and cocoa products: Is there a link between antioxidant properties and health?. *Molecules*. (13). 2190-2219.
- Michalak, A. 2006. Phenolic compounds and their antioxidant activity in plants growing under Heavy Metals Stress. *Polish journal of Environmental Study*. 15 (4). 523-530.
- Mico, C., M. Peris., J. Sanchez, and L. Recatala. 2006. Heavy metals content of agricultural soils in a Mediterranean semiarid area: the Segura River Valley (Alicante Spain). *Spanish Journal of Agricultural Research*. 4 (4). 363-372.
- Mossor-Pietraszewska. 2001. Effect of aluminium on plant growth and metabolism. *Acta Biochimica Polonica*. 48 (3). 673-686.
- Nartey, V. K., M. Haizel., L. K. Doamekpor., and E. Dankyi. 2012. Studies on the contribution of fertilizers to heavy metal levels in soils and cocoa from some cocoa farms in the Western Region of Ghana. *Journal of Narutal Sciences Research*, 2 (8). 2224-3186.
- Nazir, R., Muslim, K., Muhammad, M., Hameed, U. R., Naveed, U. R., Surrya, S., Nosheen, A., Muhammad, S., Mohib, U., Muhammad, R., Zeenat, S. 2015. Accumulation of Heavy Metals (Ni, Cu, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe) in the soil, water and plants and analysis of physico-chemical parameters of soil and water Collected from Tanda Dam kohat. *Journal of Pharmaceutical sciences and research*. 7 (3). 89-97.
- Nematshahi, N., M. Lahouti, and A. Ganjeali., 2012. Accumulation of chromium and its effect on growth of (*Allium cepa* cv. Hybrid). *European Journal of Experimental Biology*. 2 (4). 969-974.
- Nierburg, O. 2014. The chocolate league tables 2014: Top 20 consuming nations. URL <http://www.confectionerynews.com/Markets/Chocolate-consumption-by-country> 2014. Accessed 01.09.15
- Notohadiprawiro, T., 2006. Logam berat dalam pertanian. Departemen Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Taiz and E. Zeiger. 2002. *Plant Physiology*. Sinauer Associates. Sunderland. Mass USA.
- Tan, Y. F., Nicholas O'Toole., Nicolas L. T., and Harvey, M. 2010. Divalent metal ions in Plant Mitochondria and their role in interactions with Proteins and Oxidative stress-induced Damage to respiratory function. *Plant Physiology*. (152). 747-761.
- Taubert, D., Roesen, R. and Schömig, E., 2007. Effect of cocoa and tea intake on blood pressure. *Arch. Intern. Med.* (167). 626-634.
- Oancea, S., N. Foca., A. Airinei. 2005. Effects of Heavy Metals on Plant Growth and photosynthetic activity. 107-110.
- Ogunlade, M. O., and S. O. Agbeniyi. 2010. Impact of Pesticides use on heavy metals pollution in cocoa soils of Cross-River State, Nigeria. *African Journal of Agricultural Research*. 6(16). 3725-3728.

- Pattle Delamore Partners (PDP) LTD. 2013. Analysis of Soil Samples Using a Portable X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF). pp. 9-10. New Zealand.
- Peverill, K. I., Sparrow, L. A., and Reuter, D. J. 1999. Soil analysis: An interpretation manual. Victoria, Australia: CSIRO Publishing, Collingswood.
- Pourbaix, M. 1974. Atlas of Electrochemical Equilibria, Pergamon Press, New York, NY, USA, Translated from French by J.A. Franklin.
- Rachim, D. A., 2007. Dasar-Dasar Genesis Tanah. Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ramakrishna, A and Ravishankar, G. A. 2011. Influence of abiotic stress signals on secondary metabolites in plants. *Plant signaling and behavior*. 6 (11). 1720-1731.
- Ramtahal, G., I. C. Yen., I. Bekele., F. Bekele., L. Wilson., K. Maharaj., L. Harrynanan. 2016. Relationships between Cadmium in Tissues of Cacao Trees and Soils in Plantations of Trinidad and Tobago. *Food and Nutrition Sciences*. (7). 37-43.
- Raven, P. H., L. R. Berg., and G. B. Johnson. 1998. Environment, Saunders College Publishing, New York, NY, USA, 2nd edition.
- Reece, J. B., Lisa, A. U., Michael, L. C., Steven, A. W., Peter, V. M., and Robert, B. J., 2011. Campbell Biology. Ninth Edition. Benjamin Cummings. San Francisco.
- Reis, G. S. M., Alex-Alan, F. A., Nicolle, M. A., Andressa, V. C., Pedro, A. O. M., Carlos, P. P. 2015. Molecular, Biochemical and Ultrastructural changes Induced by Pb toxicity in Seedling of *Theobroma cacao* L. *Plos one*. 1-26.
- Rout, G. R., S. Samantaray., and P. Das. 2001. Aluminium toxicity in plants: a review. *Agronomie*. 21 (1). 3-21.
- Schaller and T. Diez., 1991. Plant specific aspects of heavy metal uptake and comparison with quality standards for food and forage crops, in *Der Einfluß von festen Abfällen auf Böden, Pflanzen*, D. Sauerbeck and S. L'ubben, Eds., pp. 92–125, KFA, J'ulich, Germany.
- Selmi, C., Cocchi, C.A., Lanfredini, M. and Keen, C. L. 2008. Chocolate at heart: The anti-inflammatory impact of cocoa flavanols. *Mol. Nutr. Food Res*. (52). 1340-1348.
- Shekar, C. H. C., D. Sammaiah, T. Shasthree, and K. J. Reddy. 2011. Effect of mercury on tomato growth and yield attributes. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*. 2 (2). 358-364.
- Speira, T. W., Kettlesb, H. A., Percivalc, H. J., and Parshotam, A. 1999. Is soil acidification the cause of biochemical responses when soils are amended with heavy metal salts. *Soil Biology and Biochemistry*. (31). 1953-1961.
- Suhariyono, G., dan Yulizon, M. 2005. Analisis karakteristik unsur-unsur dalam tanah di berbagai lokasi dengan menggunakan XRF. Prosiding PPI-PDIPTN. ISSN 0216-3128. 197-206.
- USEPA. 1994. A plain english guide to the EPA part 503 biosolids rule. USEPA Rep. 832/R-93/003. USEPA. Washington DC. USA.
- Wang, M., J. Zou, X. Duan, W. Jiang, and D. Liu. 2007. Cadmium accumulation and its effects on metal uptake in maize (*Zeamays* L.). *Bioresource Technology*. 98 (1). 82-88.

- Widaningrum., Miskiyah., dan Suismono. 2007. Bahaya kontaminasi logam berat dalam sayuran dan elternatif pencegahan cemarannya. *Buletin teknologi pascapanen pertanian*. (3). 16-27.
- Yao, H., Xu, J., and Huang, C., 2003. Substrate utilization pattern, biomass and activity of microbial communities in a sequence of heavy metalpolluted paddy soils. *Geoderma*. (115). 139-148.
- Yatno. E., Sudarsono., B. Mulyanto., Iskandar. 2015. Karakteristik tanah yang terbentuk dari Batuan Skis dan kesesuaian lahannya untuk Tanaman Kakao di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Tanah dan Iklim*. 39 (2): 109-118.
- Yourtchi , M. S., and H. R. Bayat. 2013. Effect of cadmium toxicity on growth, cadmium accumulation and macronutrient content of durum wheat (Dena CV.),” *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*. 6 (15). 1099-1103.
- Yruela, I. 2005. Toxic metals in plants “Copper in plants”. *Brazilian journal plant physiology*. 17 (1). 145-156.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Curriculum Vitae Peneliti

Ketua Peneliti

Nama : Zul Arham
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bidang Keahlian : Kimia Analitik
Pendidikan Terakhir : Magister
Nomor Hp : 085210505393
Email : arhamzul88@yahoo.com

Pendidikan

2013-2015 Magister Kimia Analitik, Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia
2006-2010 Sarjana Kimia, Universitas Halu Oleo (UHO), Indonesia
2003-2006 Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kendari (SMUNSA Kendari), Indonesia

Pengalaman Kerja dalam Penelitian dan Praktikum

- Anggota Peneliti untuk penelitian bidang pengolahan limbah secara Fotoelektrokatalisis, kerjasama Universitas Halu Oleo dengan Institut Teknologi Bandung (2014-2015).
- Asisten Peneliti untuk penelitian pengembangan material semikonduktor TiO_2 untuk aplikasi sensor *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan pengolahan limbah secara Fotoelektrokatalisis, kerjasama Universitas Halu Oleo dengan Universitas Indonesia (2011-2012).
- Anggota Peneliti untuk penelitian pemanfaatan limbah pengolahan sagu dalam pembuatan material membran filtrasi Selulosa Asetat dan aplikasinya, Universitas Halu Oleo (2009-2010).
- Asisten Praktikum Laboratorium Kimia Analitik ITB untuk praktikum Dasar-Dasar Kimia Analitik, Pemisahan dan Elektrometri, Analisis Spektrometri (2013-2015).
- Asisten Praktikum Laboratorium Kimia Anorganik FMIPA Universitas Halu Oleo (2009-2010).

Keahlian

Kimia Analitik, Analisis Senyawa Kimia, Pemisahan Kimia, Pengukuran Kimia, dan Pengolahan Limbah Kimia.

Publikasi

- Zul Arham**, Muhammad Nurdin, Buchari Buchari. Synthesis of La_2O_3 doped TiO_2/Ti Nanotube electrode and its Voltammogram Profiles. *Portugaliae Electrochimica Acta*. (Under Review).
- Zul Arham**, Muhammad Nurdin, Buchari Buchari. Photoelectrocatalysis performance of La_2O_3 doped TiO_2/Ti Nanotube electrode in degradation of Rhodamine B Organic Compound. *International Journal of ChemTech Research*. 9 (9). xx-xx. (Under Review).
- Zul Arham** (2015) Degradasi Fotoelektrokatalitik Rhodamin B menggunakan La_2O_3 doped TiO_2/Ti dan TiO_2/Ti Nanotube sebagai Elektroda Kerja. Tesis.
- Zul Arham**, Buchari Buchari, Muhammad Nurdin (2015) Pembuatan dan Karakterisasi Elektroda TiO_2/Ti nanotube dengan Metode *Anodizing* Elektrokimia serta Uji Aktivitas Degradasi Zat Warna. Repositori FMIPA ITB.
- Zul Arham** (2010) Sintesis dan Karakterisasi Selulosa Asetat dari Limbah Ampas Sagu. Skripsi.

Anggota Peneliti 1

Nama : La Ode Asmin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Bidang Keahlian : Fisika Material (Material Magnetik)
Pendidikan Terakhir : Magister
No. HP : +6282394657723
Email : fisikakuanta@gmail.com

Pendidikan

2013 - 2015 Magister Fisika Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia
2007 - 2012 Sarjana Fisika Universitas Halu Oleo, Indonesia
2004 - 2007 SMA Negeri 1 Pasir Putih, Indonesia

Pengalaman Kerja dalam Penelitian dan Praktikum

- a. Dosen Pembimbing Kuliah Lapangan Mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Haluoleo (UHO) Kerjasama Dengan Laboratorium Geofisika Universitas Gadjah Mada (UGM) di Pacitan – Jawa Timur (2015-2016)
- b. Anggota peneliti untuk penelitian material magnetic nanopartikel, Universitas Gadjah Mada (2014-2015).
- c. Anggota peneliti untuk penelitian Analisis Divais Sel Surya Berbasis Silikon Mikrokristal Terhidrogenasi ($\mu\text{-Si:H}$) dengan Pendekatan *Finite Element Method* (FEM)", Universitas Halu Oleo (2011-2012).
- d. Koordinator dan Asisten Praktikum Laboratorium Terpadu Unit Fisika UHO untuk praktikum Fisika Dasar (I/II), (2009-2013).
- e. Asisten Praktikum Laboratorium Lanjut Fisika FMIPA UHO untuk Praktikum Elektronika, (2010-2011).

Keahlian

Fisika Material, Instrumentasi Fisika Material, Fisika Semikonduktor, Fisika Zat Padat dan Material Magnetik.

Publikasi Karya Ilmiah

- 1) **La Ode Asmin** (2015) "Fabrikasi nanopartikel *Zinc Ferrite* (ZnFe_2O_4) dengan Metode Kopresipitasi dan Karakterisasi Struktur Kristal dan Sifat Kemagnetannya". Tesis.
- 2) **La Ode Asmin**, Mutmainnah, Edi Suharyadi (2015) Sintesis Nanopartikel *Zinc Ferrite* (ZnFe_2O_4) Dengan Metode Kopresipitasi Dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya (Dipresentasikan Pada Seminar Nasional Fisika Universitas Negeri Jakarta, UNJ Jakarta)
- 3) **La Ode Asmin**, Mutmainnah, Edi Suharyadi (2015) Sintesis Nanopartikel *Zinc Ferrite* (ZnFe_2O_4) dengan Metode Kopresipitasi dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya, **Spektra : Jurnal Fisika dan Aplikasinya, Vol. 16, No 3, pp. 62 – 66, 2015.**
- 4) **La Ode Asmin**, Mutmainnah, Edi Suharyadi (2015) Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Sifat Kemagnetan Nanopartikel *Zinc Ferrite* (ZnFe_2O_4) (dipresentasikan pada Simposium Fisika Nasional HFI, UHO, Kendari-Sultra.
- 5) **La Ode Asmin** (2011) "Simulasi Unjuk Kerja Divais Sel Surya Berbasis Silikon Mikrokristal Terhidrogenasi ($\mu\text{-Si:H}$) dengan Pendekatan *Finite Element Method* (FEM)". Skripsi.

Anggota Peneliti 2

Nama : Rosmini
Jenis Kelamin : Perempuan
Bidang Keahlian : Biologi
Pendidikan Terakhir : Magister
No. HP : +6281341904075
Email : rosminalif@yahoo.co.id

Pendidikan

2013 - 2015 Magister Pendidikan Biologi Universitas Halu Oleo, Indonesia
1993 - 1997 Sarjana Biologi Universitas Hasanuddin, Indonesia
1986 - 1989 SMA Negeri 11 Makassar, Indonesia

Pengalaman Kerja dalam Penelitian dan Praktikum

- a. Ketua Peneliti untuk penelitian Pemberdayaan perempuan miskin perkotaan melalui *Life Skill Education* berbasis kewirausahaan pada Kelurahan Watubangga.

Keahlian

Biologi, Bioteknologi.

Publikasi Karya Ilmiah

- 1) **Rosmini** (2015) “Pembelajaran bioteknologi berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup pada siswa kelas XII SMK Negeri 5 Kendari dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning*”. Tesis.
- 2) **Rosmini** (1997), “Pembuatan kecap bungkil kopra secara Fermentasi menggunakan *Aspergillus awamori*”. Skripsi.

Asisten Peneliti

Nama : Hasiati
Jenis Kelamin : Perempuan
Program studi : Pendidikan IPA
No. HP : +62853963932275
Email : hasiati07@gmail.com

Pendidikan

2015 s/d sekarang S-1 Pendidikan IPA IAIN Kendari, Indonesia
2012-2015 SMA Negeri 01 Konawe Selatan, Indonesia
2008-2012 MTs Negeri 01 Lapoa, Indonesia
2004-2008 SD Negeri Asingi, Indonesia